

ROTEIRO DE DESCARBONIZAÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO

VERSÃO PARA CONSULTA PÚBLICA

TÍTULO

ROTEIRO DE DESCARBONIZAÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO

EDIÇÃO: OUTUBRO 2025

COORDENAÇÃO GERAL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA

ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE BASELINE DE EMISSÕES DE GEE (2008 E 2022) E SOBRE
TRAJETÓRIAS DE DESCARBONIZAÇÃO PARA 2050

**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - MYRIAM LOPES, JOANA FERREIRA, DIOGO LOPES, MIGUEL
ROSA, DANIEL GRAÇA.**

COORDENAÇÃO TÉCNICA

2GO OUT CONSULTING - CARLA SANTOS

REVISÃO

2GO OUT CONSULTING - ANA ALBUQUERQUE BARATA E PEDRO FONSECA SANTOS

PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO

BEAGLE - COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	06
2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO	12
A. ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL E EUROPEU	14
B. ENQUADRAMENTO NACIONAL	18
3. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO	20
4. VISÃO E OBJETIVOS	34
5. ABORDAGEM METODOLÓGICA	38
5.1 PROCESSOPARTICIPATIVO	46
6. PONTO DE PARTIDA - BASELINE DE EMISSÕES DE GEE (2008-2022)	48
7. TRAJETÓRIAS DE DESCARBONIZAÇÃO PARA 2050	54
7.1 CENÁRIOS CONSIDERADOS	57
7.2 PRESSUPOSTOS CONSIDERADOS	60
7.3 RESULTADOS DAS TRAJETÓRIAS GLOBAIS	66
7.4 TRANSIÇÃO NA COMBUSTÃO ESTACIONÁRIA	70
7.5 TRANSIÇÃO NA COMBUSTÃO MÓVEL	72
7.6 TRANSIÇÃO NA ELETRICIDADE	74
7.7 TRANSIÇÃO NOS RESÍDUOS	78
7.8 TRANSIÇÃO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO	80

8. VETORES DE DESCARBONIZAÇÃO (INCLUINDO MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR)	92
8.1 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE DESCARBONIZAÇÃO DISPONÍVEIS	94
8.2 MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR	104
8.3 PRINCIPAIS VETORES DE DESCARBONIZAÇÃO RELEVANTES PARA O SETOR	113
8.4 CO-BENEFÍCIOS DA DESCARBONIZAÇÃO PARA A QUALIDADE DO AR, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	121
9. MODELO DE GOVERNANÇA: FINANCIAMENTO E MONITORIZAÇÃO	128
9.1 FINANCIAMENTO	130
9.2 MONITORIZAÇÃO	
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	138
11. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	144

INTRODUÇÃO

No seio dos problemas ambientais, as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), nomeadamente o dióxido de carbono (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O) são os principais responsáveis por um dos maiores desafios deste século, manifestando-se através do aumento e intensificação de fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, chuvas torrenciais e ventos fortes [1].

O Acordo de Paris, alcançado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2016, estabeleceu metas ambiciosas como forma de dar resposta às alterações climáticas e definiu como objetivo o limite do aumento da temperatura média global a níveis abaixo dos 2°C, tendo em conta os níveis pré-industriais. Consequentemente, Portugal estabeleceu a meta da neutralidade carbónica até 2050 como resposta aos objetivos do Acordo de Paris, surgindo assim o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), que engloba todos os setores económicos na contribuição para a redução de emissões, com recurso a melhorias tecnológicas e de processos [2].

Neste contexto, o setor da indústria do mobiliário, desenvolveu o presente Roteiro de Descarbonização do Setor para 2050, com o intuito de contribuir para os objetivos climáticos nacionais e europeus, tendo sido promovido pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

¹ A Copernicus Climate Change Service (C3S) apoia a sociedade fornecendo informações fiáveis sobre o clima passado, presente e futuro na Europa e no resto do mundo (<https://www.copernicus.eu/pt-pt>)

² Nota: foram considerados os produtos classificados com os códigos NC8 9403 (Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto assentos e mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária); 9401 (Assentos (exceto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições) e 9404 (Suportes para camas (sommiers) (exceto molas metálicas para assentos); colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recobertos (exceto colchões de água, colchões e travesseiros, pneumáticos, cobertores e mantas).

Embora o setor da indústria do mobiliário não esteja entre os maiores emissores de carbono, trata-se de um setor com elevada dependência de recursos naturais tal como a madeira, metais, granitos, entre outros. Esta dependência resulta numa pegada ambiental significativa, com impacto climático que se manifesta essencialmente através da redução da capacidade de sequestro de carbono dos ecossistemas.

Caracterizado por ser um setor dinâmico e resiliente, com uma forte componente de Pequenas e Médias Empresas e uma elevada concentração da atividade ao nível regional, está sujeito a períodos de grande contração decorrente de resposta a crises económicas. A evolução do setor, aqui representado pelas empresas de fabrico de mobiliário e colchões (CAE 31 - Rev.3), é marcada

“ O perfil das empresas, dominado por pequenas e médias unidades produtivas e intensivo em mão-de-obra, implica desafios específicos em termos de produtividade, acesso a financiamento e capacidade de investimento em inovação e sustentabilidade.

por quebras no número de empresas e volatilidade dos principais indicadores económicos. O volume de negócios e o volume acrescentado bruto (VAB) demonstram a sensibilidade do setor face à conjuntura económica nacional e internacional. Contudo, o setor tem-se mostrado capaz de recuperar e com acentuada vocação exportadora, que atesta a qualidade e o design do produto português.

O perfil das empresas, dominado por pequenas e médias unidades produtivas e intensivo em mão-de-obra, implica desafios específicos em termos de produtividade, acesso a financiamento e capacidade de investimento em inovação e sustentabilidade. Os desafios relacionados com a sustentabilidade das matérias-primas, a gestão de resíduos, a eficiência energética, a qualificação da mão-de-obra e a concorrência global são inadiáveis. Contudo, as oportunidades que surgem, especialmente a partir da crescente procura por produtos sustentáveis e personalizados, da valorização do design e da qualidade, da transição para uma economia circular e da digitalização, oferecem perspectivas promissoras para o futuro.

A articulação desta caracterização com o roteiro de descarbonização é um ponto crítico. O conhecimento sobre a estrutura do setor - o predomínio de PME, a importância da madeira como matéria-prima, os processos de acabamento e a concentração geográfica - permite identificar as áreas prioritárias de intervenção e desenhar estratégias de descarbonização mais eficazes. Entre estas incluem-se, o apoio à transição para energias de origem renovável, a promoção da eficiência energética nos processos produtivos, a promoção do uso de materiais sustentáveis e de baixo impacto carbónico, o desenvolvimento de modelos de negócio circulares, a otimização da logística e a capacitação das empresas para a adoção de práticas mais verdes.

Em suma, o setor da indústria de mobiliário português apresenta um potencial considerável para contribuir para uma economia mais sustentável, mas a concretização desse potencial exigirá um esforço concertado de inovação, investimento e adaptação por parte das empresas, bem como políticas públicas de apoio adequadas.

O presente documento traça esse caminho, identificando trajetórias de descarbonização específicas e medidas concretas que permitirão às empresas do setor contribuir efetivamente para a descarbonização nacional, fortalecendo simultaneamente a sua resiliência face aos riscos climáticos emergentes.

O documento encontra-se estruturado da seguinte forma:

- **Capítulo 1** - introdução
- **Capítulo 2** - enquadramento estratégico com apresentação das principais políticas e estratégias nacionais, europeias e internacionais, que norteiam o desenvolvimento do presente roteiro
- **Capítulo 3** - breve caracterização do setor, identificando os seus principais desafios e oportunidades
- **Capítulo 4** - visão e objetivos que norteiam o desenvolvimento do roteiro de descarbonização do setor
- **Capítulo 5** - apresentação da abordagem metodológica para desenvolvimento do presente roteiro
- **Capítulo 6** - apresentação do ponto de partida (*baseline*), ou seja, estado atual do setor no que se refere ao seu contributo de emissões de GEE
- **Capítulo 7** - identificação dos cenários e definição das trajetórias de descarbonização
- **Capítulo 8** - identificação dos diferentes vetores de descarbonização que contribuem para a redução de emissões de GEE
- **Capítulo 9** - definição de um plano de governança, monitorização e financiamento do presente roteiro
- **Capítulo 10** - considerações finais

2.

ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGICO

2.1 ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL E EUROPEU

As alterações climáticas são inequívocas e são consideradas como um dos maiores riscos globais que enfrentamos atualmente [1]. Evidências científicas destacadas nos vários Relatórios de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) apontam as atividades humanas como responsáveis pelo aumento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) desde a era pré-industrial, resultando no aumento global da temperatura [2], com consequências gravíssimas ao nível económico, ambiental e social.

O compromisso global pela neutralidade carbónica foi assumido por 195 países com o Acordo de Paris de 2015, na 21ª Conferência das Partes (COP) da *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), com o objetivo de limitar a subida da temperatura global neste século abaixo dos 2°C, em relação à era pré-industrial, com o esforço de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C [3], reconhecendo que isso reduzirá significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas, evitando alterações demasiado disruptivas, conforme alertado nos relatórios de avaliação do IPCC [2]. Este acordo permitiu uma consciencialização global para a luta contra as alterações climáticas, tendo levado, desde a sua aprovação, a que países, regiões e empresas definissem os seus compromissos para atingir a neutralidade carbónica até 2050 ou até antes.

Os relatórios "*Global Climate Highlights*", publicados anualmente pela Copernicus, onde é divulgada informação relativa às temperaturas e concentração de GEE, têm indicado que a temperatura média global tem registado uma tendência crescente, tendo sido confirmado no relatório publicado em janeiro de 2025, que 2024 foi o ano mais quente de que há registo, sendo o primeiro em que a temperatura média anual ultrapassou os 1,5°C acima dos níveis pré-industriais [4]. Por sua vez, as concentrações de GEE na atmosfera continuam também sistematicamente a aumentar, reforçando a urgência de ações concretas para contrariar estas tendências.

“ Este acordo permitiu uma consciencialização global para a luta contra as alterações climáticas, (...)”

A nível europeu, relatórios como o “2023 European State of the Climate Report” e o “European Climate Risk Assessment”, alertam que o continente europeu tem vindo a aquecer duas vezes mais depressa do que a média global desde a década de 1980, tornando-se o continente que regista o aquecimento mais rápido da Terra, tornando-o uma região extremamente vulnerável, de onde se destacam os países do Sul e a Península Ibérica, em particular [5] [6].

A União Europeia está empenhada em apoiar a ação climática mundial e em tornar-se neutra em carbono até 2050, demonstrando inclusive ser um motor impulsionador neste caminho, tendo vindo a definir objetivos e políticas ambiciosas para prossecução de uma economia de baixo carbono. Em 2019, publicou o Pacto Ecológico Europeu que teve como objetivo tornar a Europa neutra em carbono até 2050, numa transição que se quer justa e inclusiva [7]. No entanto, a sua ambição foi mais além, tendo aprovado em junho de 2021, a Lei Europeia do Clima que passa de 40% para, pelo menos, 55% a meta intermédia de redução de emissões de GEE em 2030, em comparação com os níveis de 1990, como primeiro passo para atingir a neutralidade carbónica em 2050 [8]. Em 2024, a Comissão Europeia (CE) recomendou um objetivo de redução de 90% das emissões líquidas de GEE para 2040, reafirmando a sua determinação em combater as alterações climáticas e definir o seu caminho após 2030, a fim de garantir que a UE atinja a neutralidade climática até 2050 [9].

2.2 ENQUADRAMENTO NACIONAL

Portugal é amplamente reconhecido como um dos países da Europa mais vulneráveis às alterações climáticas, enfrentando custos significativos associados à inação, dadas as graves repercussões projetadas para a sociedade, a economia e o ambiente. Como resposta, o país assumiu o combate às alterações climáticas como uma prioridade estratégica, estabelecendo metas de redução de gases com efeito de estufa (GEE) ainda mais ambiciosas do que as definidas pela União Europeia.

Após a assinatura do Acordo de Paris em 2015, no qual se comprometeu a alcançar a neutralidade carbónica até 2050, Portugal apresentou, em 2019, o seu Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Este plano definiu como objetivo principal uma redução de emissões entre 80% e 90% até 2050, em comparação com os níveis de 2005, complementada pela compensação das emissões remanescentes através do aumento da capacidade de sequestro de carbono, principalmente pelas florestas e outros usos do solo [10].

Para atingir essa meta é essencial o envolvimento e o contributo de todos os setores, promovendo a eficiência, a inovação e melhorias estruturais. Isso inclui a transição de um modelo económico linear, dependente de combustíveis fósseis, para um modelo de baixo carbono, baseado em recursos renováveis, práticas de economia circular e uma utilização mais eficiente dos recursos.

Em 2021, a aprovação da Lei de Bases do Clima reforçou esse compromisso, estabelecendo metas de redução de emissões de GEE (excluindo o uso do solo e florestas) em relação aos valores de 2005:

- **Até 2030**, uma redução de, pelo menos, 55%;
- **Até 2040**, uma redução de, pelo menos, 65 a 75%;
- **Até 2050**, uma redução de, pelo menos, 90%.

Este ambicioso plano reflete a determinação de Portugal em liderar os esforços no combate às alterações climáticas, envolvendo todos os setores económicos neste caminho de transição climática.

3.

CARACTERIZAÇÃO
DO SETOR DA
INDÚSTRIA DO
MOBILIÁRIO

O setor da indústria do mobiliário em Portugal (aqui representado pelo CAE310 - Fabricação de mobiliário e colchões) é um setor com grande relevância económica e social, contribuindo de forma considerável para o tecido industrial nacional, nomeadamente na indústria transformadora.

Marcado por uma sólida tradição e um saber-fazer reconhecido, o setor tem também uma grande importância para a valorização do património cultural do país. Contribui de forma considerável para a criação de emprego, nomeadamente em regiões específicas do país onde se concentra uma parte significativa da sua atividade produtiva. O talento de conjugar técnicas artesanais com processos industriais modernos tem ajudado o setor a se manter competitivo e a adaptar-se às dinâmicas de um mercado global cada vez mais exigente [11].

A análise da sua estrutura, evolução e perfil empresarial é necessária não só para compreender a sua dinâmica económica, mas também para identificar os desafios e oportunidades que se colocam, nomeadamente no contexto da transição para uma economia de baixo carbono. Este capítulo tem como objetivo traçar um retrato do setor da indústria de mobiliário português, abordando a sua dimensão, a evolução dos seus principais indicadores económicos e o perfil das empresas que o compõem, informações essenciais para a elaboração de um roteiro de descarbonização eficaz e ajustado à realidade setorial.

“ (...) capacidade de integrar cadeias de valor mais amplas, que incluem desde a exploração e transformação de matérias-primas, como a madeira e a cortiça, até ao design, produção e comercialização de produtos finais.

O contributo do setor para a indústria transformadora manifesta-se não apenas através do valor acrescentado gerado e do volume de negócios, mas também pela sua capacidade de integrar cadeias de valor mais amplas, que incluem desde a exploração e transformação de matérias-primas, como a madeira e a cortiça, até ao design, produção e comercialização de produtos finais. A sua interligação com outros setores, como o da construção, do turismo e do retalho, reforça a sua importância sistémica na economia nacional.

Por outro lado, a forte vocação exportadora de uma parte significativa das empresas do setor demonstra a sua competitividade internacional e a sua contribuição para a balança comercial portuguesa. No entanto, esta mesma vocação implica uma exposição constante aos desafios da concorrência global e à necessidade de contínua inovação e adaptação às tendências dos mercados externos. A compreensão aprofundada destes aspetos é, por isso, um pré-requisito para delinear estratégias que visem não só a sustentabilidade económica e ambiental do setor, mas também o reforço da sua competitividade a longo prazo.

3.1 NÚMERO DE EMPRESAS E EVOLUÇÃO

A dinâmica do número de empresas no setor do mobiliário em Portugal, entre 2008 e 2022, reflete de forma clara os efeitos dos ciclos económicos e as capacidades de resiliência e adaptação do tecido empresarial. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor iniciou o período em 2008 com um total de 6.402 empresas. No entanto, os anos subsequentes foram marcados por uma contração acentuada, consequência direta da crise financeira global de 2008-2009 e da crise da dívida soberana europeia que a sucedeu e que afetou profundamente a economia portuguesa. Em 2009, o número de empresas já havia caído para 5.973, e esta trajetória de declínio persistiu nos anos seguintes: 5.512 empresas em 2010, 5.252 em 2011, e 4.880 em 2012. O ponto mais baixo foi registado em 2016, com 4.414 empresas. Este valor representa uma perda de quase 2.000 empresas desde 2008, o que equivale a uma redução de cerca de 31% do tecido empresarial do setor em apenas oito anos, fazendo jus à gravidade do impacto recessivo [12].

Desde 2017, a tendência pode ser vista com uma ligeira inversão, com o número de empresas a registar uma ligeira recuperação e posterior estabilização, ainda que com algumas flutuações. Em 2017, contabilizavam-se 4.421 empresas, subindo para 4.438 em 2018 e 4.479 em 2019, o que revela um período de lento restabelecimento de confiança e da atividade económica. Contudo, o ano de 2020 veio com um novo desafio na forma da pandemia - COVID-19, levando a uma pequena quebra para 4.366 empresas, segundo o INE. Nos anos mais recentes, a tendência de recuperação parece ter sido retomada, com 4.417 empresas em 2021 e 4.487 empresas em 2022, segundo o INE. Esta evolução demonstra a capacidade de ajustamento do setor, assim como a sua sensibilidade às conjunturas económicas desfavoráveis, realçando a necessidade e importância de políticas de apoio à resiliência e competitividade das empresas, maioritariamente Pequenas e Médias Empresas (PME).

FIGURA 1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS ENTRE 2008 E 2022 (FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM DADOS DO INE)

3.2 INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES

A análise dos principais indicadores económicos, como o volume de negócios, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) e o emprego, permite avaliar o desempenho e o contributo do setor para a economia portuguesa. Os dados disponibilizados pelo INE demonstram uma descida do volume de negócios e da VAB entre 2008 e 2012, com uma franca recuperação daí até 2019, com crescimentos de 57% do volume de negócios e 76% do VAB. Em 2019, o mercado do mobiliário e colchões registou um volume de negócios de 2.001 milhões de euros [13], com um VAB de 680 milhões de euros [14] e tendo 34.222 trabalhadores [15]. Estes números destacam o seu peso, não só em termos de produção, mas também como fonte de emprego.

A produtividade aparente do trabalho, quantificada pelo VAB por pessoal ao serviço, situou-se nos 19.880 euros por trabalhador, um valor que, embora possa ser modesto face a setores com maior intensidade tecnológica, é típico de indústrias com mão-de-obra intensamente utilizada. Um dos pontos fortes é a sólida orientação para o exterior, com as exportações a alcançar 1.994 milhões de euros em 2019, representando 90,7% do volume de negócios total do setor.

O ano de 2020, ficou marcado pelo início de uma pandemia que trouxe consigo uma contração na atividade económica do setor. O número de pessoal ao serviço diminuiu 0,8% para 33.929 trabalhadores. O volume de negócios sofreu uma quebra de 9,4%, fixando-se em 1.814 milhões de euros, enquanto o VAB decresceu 7,8%, para 627 milhões de euros. As exportações também foram afetadas, registando uma redução de 13,4% para 1.571 milhões de euros, embora a sua quota no volume de negócios se tenha mantido elevada, em 86,6%. Consequentemente, a produtividade aparente do trabalho também diminuiu ligeiramente (7%) para 18.481 euros por trabalhador.

Desde então a tendência tem sido de crescimento, atingindo em 2022 um volume de negócios de 2.489 milhões de euros, e uma VAB de 798 milhões de euros. Com um crescimento também no pessoal ao serviço (36.268 trabalhadores) a produtividade aparente do trabalho também aumentou para 22.013 euros por trabalhador. Em termos de exportação, também se regista um crescimento contínuo desde 2020, atingindo em 2022 o valor de exportação de 1.965 milhões de euros, representando uma quota de volume de negócios em torno dos 79,0% do volume de negócios total [16].

Estes dados ilustram a sensibilidade do setor a choques económicos externos, mas também demonstram a sua capacidade de manter uma significativa presença nos mercados internacionais mesmo em contextos adversos.

FIGURA 2. EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DO SETOR DO MOBILIÁRIO (MILHÕES DE EUROS) (FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM DADOS DO INE).

3.3 Perfil Empresarial

O setor da indústria do mobiliário em Portugal é predominantemente composto por Pequenas e Médias Empresas (PME), uma característica estrutural que influencia a sua dinâmica competitiva, capacidade de investimento e flexibilidade. A dimensão média das empresas no setor de mobiliário, é de aproximadamente 8 trabalhadores por empresa desde 2018 (dados INE) [12] [15], o que confirma esta realidade.

Esta pulverização empresarial, embora possa conferir agilidade e capacidade de resposta a nichos de mercado específicos, também pode impor limitações em termos de economias de escala, acesso a financiamento para inovação e modernização tecnológica, e escala suficiente para uma internacionalização robusta. O setor é, por natureza, intensivo em mão-de-obra, aliando frequentemente processos industriais com a forte componente de saber-fazer artesanal, o que contribui para a qualidade e diferenciação do produto português, mas também para desafios em termos de produtividade e custos laborais.

Geograficamente, o setor do mobiliário apresenta uma concentração significativa em determinadas regiões do país, com destaque para o Norte (64%) e Centro (20%) de Portugal. Concelhos como Paços de Ferreira e Paredes na região Norte, são historicamente bem conhecidos como relevantes polos de produção de mobiliário, constituindo verdadeiros clusters industriais com uma elevada densidade de empresas e conhecimento especializado. Esta concentração geográfica facilita a criação de sinergias, a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de cadeias de fornecimento locais, mas também pode implicar uma maior vulnerabilidade a choques económicos regionais.

A Divisão 31 da CAE (Fabricação de Mobiliário e Colchões) engloba diversas atividades especializadas, como o fabrico de mobiliário para escritório e comércio (CAE 3101), mobiliário de cozinha (CAE 3102), mobiliário de madeira para outros fins (incluindo salas, quartos e casas de banho - CAE 31091), e atividades de acabamento de mobiliário (CAE 31094), como lacagem, envernizamento e pintura, que são fundamentais para o valor acrescentado e a qualidade final do produto.

FIGURA 3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS, EM 2022
(FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM DADOS DO INE)

3.4 DESAFIOS E OPORTUNIDADES

O setor do mobiliário em Portugal, apesar da sua resiliência e capacidade de inovação, enfrenta importantes desafios que vão condicionar o seu futuro, ao mesmo tempo que irão surgir oportunidades que poderão trazer um novo impulso ao seu crescimento e sustentabilidade. Um dos desafios, seguramente, é a sustentabilidade ambiental, que se traduz, entre outras questões, na gestão eficiente de resíduos, na adoção de princípios de eco-design e utilização de matérias-primas sustentáveis, como madeira certificada proveniente de florestas sob gestão responsável.

A legalidade e a existência de matéria-prima, especialmente madeira, são também preocupações constantes, num contexto de crescente pressão sobre os recursos naturais. Além disso, o setor debate-se com a crescente necessidade de qualificar e rejuvenescer a sua mão-de-obra, atrair jovens talentos e investir continuamente em formação, para poder responder às novas exigências de mercado e das novas tecnologias.

Melhorar a produtividade, via modernização tecnológica, otimização e eficiência dos processos produtivos e da adoção de novos modelos de gestão mais eficientes, continua a ser um imperativo para assegurar a competitividade. A substituição de substâncias perigosas utilizadas em alguns processos produtivos, como os compostos à base de formaldeído, por alternativas mais seguras e ambientalmente menos prejudiciais, mas economicamente viáveis, é outro desafio, tanto técnico como regulatório. A concorrência internacional, proveniente de países com custos de produção reduzidos, e a dependência da inovação e do design como principais fatores de diferenciação exigirão um esforço contínuo de adaptação e investimento.

“Melhorar a produtividade, via modernização tecnológica, otimização e eficiência dos processos produtivos e da adoção de novos modelos de gestão mais eficientes.

Paralelamente a estes desafios, surgem várias oportunidades para o setor. A crescente procura por parte dos consumidores por produtos sustentáveis, personalizados e com uma história associada, valoriza a produção local, o design de autor e a qualidade artesanal que caracteriza muitos dos produtos portugueses. A marca “Made in Portugal” tem vindo a ganhar notoriedade internacional, associada a atributos de qualidade, design e inovação. A transição para uma economia circular abre também novas oportunidades para a inovação de materiais, para o desenvolvimento de novos modelos de negócio baseados na durabilidade, reparabilidade e reutilização do produto, e para a redução do desperdício.

No caso do setor do mobiliário, a digitalização e a adoção de tecnologias da Indústria 4.0 podem contribuir de forma significativa para o aumento da eficiência produtiva, para a personalização em massa e para a melhoria da gestão da cadeia de valor. A exploração de nichos de mercado, como o mobiliário de luxo, o mobiliário técnico ou o mobiliário fabricado em resposta a necessidades específicas dos consumidores (e.g., envelhecimento da população), pode gerar maior valor acrescentado.

O reforço da orientação para a exportação, através da diversificação de mercados e da aposta em segmentos de maior valor, configura-se como uma via estratégica importante, aproveitando o facto de a União Europeia ser líder mundial no segmento de mobiliário de alta qualidade. O sucesso na resposta efetiva a estas oportunidades, não só permitirá ultrapassar os desafios identificados, mas também será uma condição necessária para o futuro do setor da indústria do mobiliário em Portugal.

4.

VISÃO
E OBJETIVOS

O cumprimento do objetivo de descarbonizar o setor da indústria do mobiliário até 2050 assenta numa visão estratégica, que visa promover a descarbonização do setor através da transição energética e da adoção de uma economia circular, enquanto oportunidade para as empresas do setor e que potencie o uso eficiente de recursos.

A concretização desta visão estratégica assenta nos seguintes objetivos específicos:

Contribuir para um setor mais resiliente, circular e neutro em carbono

Incentivar a integração de metas de neutralidade carbônica nas agendas e estratégias empresariais

Fomentar a inovação na área da descarbonização e economia circular

Fomentar os diferentes atores e partes interessadas na construção do roteiro de descarbonização

Envolver os diferentes atores e partes interessadas na construção de um roteiro de descarbonização

Estabelecer uma rede colaborativa de cooperação e partilha de conhecimento sobre práticas sustentáveis do setor do mobiliário

5.

ABORDAGEM
METODOLÓGICA

O desenvolvimento do roteiro de descarbonização para o Setor da Indústria do Mobiliário teve por base o seu atual perfil de emissões e o potencial de reduções, considerando soluções tecnológicas e de alteração de processos tornando-os mais inovadores, eficazes e específicos para o setor e eficientes em termos de custos.

Desta forma, o presente roteiro de descarbonização foi desenvolvido em 5 etapas, que se apresentam de seguida:

FIGURA 4. ABORDAGEM METODOLÓGICA À CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO DE DESCARBONIZAÇÃO DO SETOR DO MOBILIÁRIO

1 - Definição do ponto de partida - o ponto de partida (*baseline*) foi estudado através de elaboração de inventário de emissões de GEE para o setor e a sua cadeia de valor. O ponto de partida foi definido para o ano de 2008, por ser o ano com maior quantidade de dados consolidados e disponíveis, tendo em conta o potencial de toda a cadeia de valor do setor. Além do ano base, foi analisado ainda o período histórico entre 2008 a 2022.

2 - Trajetórias de descarbonização - foram estudadas projeções de emissões para o setor da indústria do mobiliário até 2050 e avaliaram-se as trajetórias mais custo-eficazes de redução de emissões de GEE e compatíveis com os objetivos nacionais de redução de emissões de GEE definidos para 2030, 2040 e 2050.

3 - Medidas de descarbonização e economia circular - Foram identificadas as principais tecnologias de descarbonização (capítulo 8), disponíveis para o setor da indústria do mobiliário, assim como os principais vetores de descarbonização relevantes para o setor, tendo em conta o contexto nacional. Foram também identificadas medidas de economia circular e medidas que contribuem adicionalmente para a melhoria da qualidade do ar e para a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos.

4 - Análise custo-benefício - foi efetuada uma análise do custo inicial a efetuar para alcançar as metas bem como do retorno do investimento e dos benefícios advenientes, sejam eles económicos, sociais e ambientais.

5 - Financiamento e Monitorização - foi feita uma análise das oportunidades de financiamento existentes a nível nacional e europeu para suporte às empresas do setor para implementação de medidas e projetos de descarbonização. Foi ainda estabelecido um plano de monitorização do roteiro por forma a acompanhar e avaliar a sua implementação e eficácia.

Como tarefas transversais a todo o roteiro encontram-se a comunicação e o envolvimento de *stakeholders*.

Incertezas associadas ao ponto de partida (baseline) e às trajetórias de descarbonização

A análise das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a definição de trajetórias de descarbonização para o setor do mobiliário estão sujeitas a incertezas significativas que importa reconhecer para garantir uma interpretação adequada dos resultados e recomendações propostas.

1. Incertezas associadas ao baseline (histórico de emissões)

A construção do baseline baseou-se nos dados disponíveis e na aplicação da abordagem adotada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para o desenvolvimento do inventário nacional de emissões, que segue as Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de Gases com Efeito de Estufa. O perímetro de análise abrange emissões diretas e indiretas associadas ao consumo de energia (combustão estacionário e móvel, e eletricidade), gestão de resíduos e transporte de mercadorias associado à exportação. No entanto, este processo está sujeito a limitações que incluem:

- **Limitações metodológicas:** as metodologias de quantificação, embora robustas e internacionalmente reconhecidas, implicam simplificações da realidade que podem não capturar toda a complexidade dos processos.
- **Qualidade e disponibilidade dos dados:** a inexistência de dados primários específicos das empresas e a necessidade de recorrer a estimativas com base em dados secundários podem introduzir margens de erro relevantes.
- **Fatores de emissão utilizados:** a utilização de fatores de emissão médios ou genéricos, muitas vezes não específicos ao contexto nacional ou às particularidades do setor do mobiliário, pode afetar a precisão dos cálculos.

Estas incertezas podem influenciar a estimativa das emissões atuais e históricas e, por conseguinte, o ponto de partida sobre o qual se projetam os cenários de descarbonização.

2. Incertezas associadas às trajetórias futuras de descarbonização

As trajetórias de descarbonização são construídas com base em cenários prospetivos que integram pressupostos sobre a evolução de variáveis económicas, tecnológicas, regulatórias e comportamentais. Neste âmbito, destacam-se as seguintes fontes de incerteza:

- **Limitações dos modelos:** os cenários são gerados a partir de modelos que não conseguem reproduzir integralmente a complexidade da dinâmica setorial, incluindo as interações entre diferentes segmentos do setor do mobiliário, as especificidades regionais, e as dinâmicas de mercado.
- **Evolução do mix energético:** a incerteza sobre a evolução do fator de emissão da eletricidade, a disponibilidade e custos de combustíveis alternativos (como biomassa ou hidrogénio verde), e o ritmo de eletrificação dos processos produtos afeta diretamente as projeções de emissões futuras.
- **Eficiência energética e tecnológica:** a incerteza sobre o ritmo de desenvolvimento de adoção de tecnologias mais eficientes no setor, desde equipamentos de produção com menor consumo energético até sistemas de gestão inteligente de energia, condiciona as estimativas de redução de emissões.
- **Pressupostos sobre medidas de mitigação:** a eficácia das medidas consideradas, bem como a sua taxa de adoção e implementação, dependem de fatores externos difíceis de prever, como incentivos políticos, mudanças de mercado ou evolução tecnológica.
- **Evolução da atividade setorial:** a evolução da procura por produtos de mobiliário, dos volumes de produção, dos padrões de exportação e dos processos de gestão de resíduos está sujeita a múltiplas influências que não podem ser antecipadas com total confiança, incluindo mudanças nos hábitos de consumo, tendências de economia circular, ou impactos de crises económicas;

Estas incertezas tendem a amplificar-se quando combinadas, criando um leque de possibilidades que aumenta com o horizonte temporal das projeções.

IMPLICAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Estas incertezas, embora inerentes ao processo de modelação, não invalidam a utilidade dos cenários desenvolvidos. Pelo contrário, o seu reconhecimento permite uma abordagem mais robusta e adaptativa à descarbonização do setor, onde a monitorização contínua, bem como a atualização regular dos pressupostos, se tornam elementos fundamentais para o sucesso das estratégias propostas.

O resultados apresentados devem ser interpretados como representações plausíveis de trajetórias possíveis e não como previsões determinísticas. A transparência na comunicação destas incertezas é essencial para sustentar as decisões estratégicas informadas e para garantir que as políticas e medidas implementadas mantenham a flexibilidade necessária para se adaptarem a desenvolvimento imprevistos no contexto energético, tecnológico e regulatório.

5.1 PROCESSO PARTICIPATIVO

O desenvolvimento do roteiro pretendeu ter uma abordagem iterativa e participativa, com participação e envolvimento de partes interessadas (*stakeholders*) no processo com o objetivo de impulsionar os resultados para a aplicação e implementação do roteiro nas empresas do setor. O principal objetivo foi aumentar a consciencialização das empresas para as questões das alterações climáticas e necessidade de descarbonização, destacar o trabalho desenvolvido e mobilizar e incentivar à participação.

Para tal, foi desenvolvido um plano de envolvimento de *stakeholders* incorporando diversas ações com o objetivo de recolher contributos para que o roteiro fosse mais sólido e preenchesse os requisitos mais importantes para o desenvolvimento sustentável do setor.

Numa fase inicial foi efetuado um mapeamento dos principais *stakeholders* a envolver e consultar durante a elaboração do roteiro.

- **AIMMP** - Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal
- **APIMA** - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins
- **Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário**
- **Cluster Habitat Sustentável**
- **INNOMOB** - Centro de Tecnologia e Inovação para a Madeira e Mobiliário (constituído formalmente a 27 de maio de 2024)
- **Empresas do setor**

No âmbito do processo participativo do roteiro de descarbonização foram levadas a cabo as seguintes iniciativas de envolvimento de stakeholders:

- **Sessão de apresentação do projeto**
- **Visitas a empresa** - foram realizadas visitas a empresas de forma a conhecer os processos produtivos e adquirir dados para estimativa de pegada de carbono de cada empresa com a finalidade de calibração e benchmark da contabilização do ponto de partida.
- **Workshops participativos** - foram realizados dois workshops participativos, com o objetivo de recolha de contributos para o desenvolvimento do roteiro. Estes workshops foram realizados em dois momentos:
 - Após diagnóstico, com caracterização do ponto de partida em termos de emissões de GEE do setor;
 - Após identificação do potencial de redução de emissões, com a definição das trajetórias de descarbonização e a identificação das medidas de descarbonização e economia circular.
- **Workshop financiamento** - com o objetivo de informar as empresas sobre as oportunidades de financiamento e dos diversos mecanismos disponíveis para aplicar na descarbonização das empresas.
- **Consulta pública** - após conclusão de uma versão preliminar do relatório do roteiro, será iniciado um período de consulta pública, para recolha de comentários e de contributos de todos os interessados. No final, será então produzida a versão final do relatório do roteiro, que passará a ser a versão oficial do projeto.

6.

PONTO DE PARTIDA
- BASELINE DE
EMISSÕES DE GEE
(2008-2022)

O objetivo global deste capítulo é apresentar os resultados do ponto de partida (*baseline*) relativo às emissões de GEE para o setor da indústria do mobiliário.

As emissões de GEE no setor da indústria do mobiliário em Portugal foram quantificadas para o período entre os anos 2008 e 2022, uma vez que é aquele em que está disponível uma maior quantidade de dados necessários de forma consolidada.

A metodologia adotada para a quantificação de GEE do *baseline* baseia-se na abordagem adotada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para o desenvolvimento do inventário nacional de emissões, no contexto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, e o Protocolo de Quioto [17] [18].

Para o setor em análise os resultados foram distinguidos entre emissões diretas e indiretas. A estruturação entre emissões diretas e indiretas teve por objetivo o alinhamento do setor com a quantificação de emissões a nível corporativo, para melhor entendimento das metodologias, abordagens e impactos.

Assim, e de forma resumida, as emissões diretas de GEE são aquelas que ocorrem a partir de fontes de GEE dentro dos limites do setor (ou seja, das próprias empresas) e que possam ser diretamente controladas por este. No setor da indústria do mobiliário foram identificadas emissões provenientes do consumo de combustíveis, associadas a processos de combustão estacionária (equipamentos fixos) e móvel (frota). As emissões provenientes de processos de produção não foram quantificadas, uma vez que das visitas efetuadas às empresas, pela equipa do projeto, foi possível verificar que as emissões desta fonte são inexistentes ou insignificantes, no setor.

As emissões indiretas, por sua vez, são aquelas que provêm de fontes que não são propriedade, nem controladas pelo setor, mas que surgem em consequência das operações e atividades das suas empresas. Aqui foram apenas consideradas as emissões indiretas provenientes do consumo de eletricidade, da produção de resíduos e do transporte de mercadorias associado à exportação. Não foram consideradas as emissões associadas à utilização de materiais e produtos produzidos, pela indisponibilidade de dados específicos e desagregados para o setor em estudo.

De forma sintética, os resultados globais da baseline do setor para os anos 2008 e 2022, são os que se seguem:

TABELA 1. TOTAL DE EMISSÕES DE GEE DO SETOR DO MOBILIÁRIO - ANO 2008

Ano 2008	ktCO ₂ eq.
Emissões combustão estacionária	2,26
Emissões combustão móvel	2,26
Emissões de consumo de eletricidade	216,15
Emissões de produção de resíduos	4,49
Emissões de transporte de mercadorias por exportação	6,28
Total	231,44

TABELA 2. TOTAL DE EMISSÕES DE GEE NO SETOR DO MOBILIÁRIO - ANO 2022

Ano 2022	ktCO ₂ eq.
Emissões combustão estacionária	2,98
Emissões combustão móvel	1,10
Emissões de consumo de eletricidade	35,65
Emissões de produção de resíduos	4,40
Emissões de transporte de mercadorias por exportação	17,82
Total	61,95

FIGURA 5. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE EMISSÕES DE GEE NO SETOR, ENTRE 2008 E 2022

Verifica-se uma tendência de redução no período histórico entre 2008 e 2022, cerca de 70%, essencialmente potenciado pela redução do número de empresa e pela redução no fator de emissão associado à produção de eletricidade (mais de 50% de redução), reflexo da aposta nacional nas energias renováveis nas últimas décadas.

Sendo um setor com consumo predominante de eletricidade, confirma-se que a maior fonte de emissão de GEE é a associada a este consumo energético. A segunda fonte de emissão mais significativa é a associada ao transporte de mercadorias relativo à exportação, nas suas diferentes formas de transporte (rodoviário, aéreo, marítimo e ferroviário), prevalecendo o transporte marítimo como principal contribuidor. As emissões de GEE relacionadas com o transporte de mercadorias relativo à exportação, estão diretamente relacionadas com o aumento do volume de exportação e a prevalência de destinos mais distantes como os Estados Unidos da América, em modos de transporte como Marítimo e Aviação.

Em termos de consumo de combustíveis fósseis utilizados no setor, existe uma forte prevalência do uso de gás propano, utilizado em processos de secagem da madeira e estufas, e do gasóleo rodoviário, utilizado nos veículos associados ao setor.

7

TRAJETÓRIAS DE
DESCARBONIZAÇÃO
PARA 2050

Descarbonizar o setor da indústria do mobiliário, tendo em vista a redução máxima das emissões de GEE provenientes das diferentes fontes de emissão associadas a esta atividade económica, é o principal objetivo deste roteiro.

Para entender o esforço necessário à transição rumo à descarbonização foram identificadas e avaliadas trajetórias de emissões de GEE apoiadas em exercícios de modelação que cobrem as mesmas fontes de emissão consideradas no ponto de partida (*baseline*) e que foram consideradas relevantes para o setor. Estas assentaram em diferentes cenários de emissões.

7.1 CENÁRIOS CONSIDERADOS

No âmbito do roteiro de descarbonização do setor da indústria do mobiliário foram definidas e calculadas três possíveis trajetórias de emissões de GEE, assentes em três cenários, um que reúne maior consenso ou aceitação das premissas básicas (Cenário BAU) e dois alternativos que têm em vista alterações mais profundas naquilo que são a adoção de tecnologias e a transformação de processos:

- **Cenário BAU - Business as Usual**
- **Cenário TA - Transição Acelerada**
- **Cenário LV - Liderança Verde**

Estes cenários são representações do futuro, assentes em pressupostos suportados por tendências de evolução económica, tecnológica, regulatória e comportamental, sendo o principal elemento de suporte que permite estimar as emissões futuras de GEE até 2050.

Cenário BAU - Business as Usual

O cenário BAU caracteriza-se pela manutenção do modelo produtivo tradicional, caracterizado por uma abordagem linear, com mudanças incrementais e o cumprimento mínimo das regulamentações ambientais em vigor e seguindo as atuais recomendações e políticas em matéria de alterações climáticas. Nesse contexto, não há eletrificação significativa nos processos industriais, e o tipo de combustíveis utilizados nos transportes permanece praticamente inalterado. A nível macroeconómico, este cenário assume uma evolução linear da atividade económica, refletindo a continuidade das atuais políticas públicas e dos padrões de consumo. Este é o cenário onde existe maior consenso ou aceitação das premissas básicas, nomeadamente entre os stakeholders consultados durante o processo de elaboração do presente roteiro.

Cenário TA - Transição Acelerada

O cenário TA reflete uma evolução conservadora da estrutura produtiva atual, impulsionada por avanços tecnológicos que aumentam a eficiência e favorecem a eletrificação dos processos industriais. Além disso, caracteriza-se por uma adoção moderada de práticas de economia circular, com inovações que promovam o design sustentável e uma maior valorização de resíduos, ainda que enfrentando desafios de custo e escalabilidade. Naquilo que são as soluções relativas aos transportes, observa-se um maior uso de combustíveis sustentáveis e uma crescente adoção de veículos elétricos.

Cenário LV - Liderança Verde

O cenário LV apresenta uma abordagem mais ambiciosa, marcada por uma transformação estrutural profunda do setor. Esse modelo prevê a ampla adoção dos princípios da economia circular (alterações no design dos produtos, utilização de materiais mais sustentáveis, remanufatura, reutilização, valorização de resíduos, entre outras práticas circulares), combinada com a implementação de tecnologias mais sustentáveis e eficientes, maximizando a eletrificação dos processos produtivos. Nas soluções de transporte os combustíveis sustentáveis são amplamente utilizados, acompanhados por uma total adesão a veículos zero emissões. A concretização deste cenário pretende fazer do setor da indústria do mobiliário uma referência nacional e internacional.

No âmbito deste roteiro foram efetuadas projeções para os três cenários, porém, serão apenas considerados os resultados obtidos para os cenários **BAU** e **LV**, uma vez que o cenário TA demonstra uma trajetória muito semelhante ao cenário LV.

Assim, o cenário considerado para definir a trajetória de descarbonização do setor da indústria do mobiliário foi o cenário **Liderança Verde (LV)** como alternativa ao BAU.

Este é o cenário que considera uma maior disruptão no setor considerando as melhores tecnologias disponíveis no mercado e ampla implementação de medidas de economia circular, como por exemplo, simbioses industriais, aluguer de mobiliário, marketplaces de produtos em segunda mão, reparação, remanufactura, design circular, entre outros.

7.2 PRESSUPOSTOS CONSIDERADOS

Evolução previsional do setor até 2050

Prever a evolução do setor do mobiliário em meados deste século constitui uma das componentes de construção deste roteiro de descarbonização. A projeção do crescimento do setor, para 2050, teve como base os dados históricos do INE da evolução do Valor Acrescentado Bruto (VAB), sendo os restantes anos estimados com recurso à taxa de variação anual composta (CAGR).

**TABELA 3. PROJEÇÃO DO VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB)
DO SETOR DO MOBILIÁRIO (MILHARES DE EUROS) - CENÁRIO BAU**

2008	2023	2025	2030	2035	2040	2045	2050
538 430	912 628	813 503	939 244	1 064 986	1 190 728	1 316 469	1 442 211

O VAB do setor em 2023 foi de 913 milhões de euros, sendo perspectivado que este siga uma tendência de crescimento até 2050, acompanhando a tendência dos últimos anos e considerando uma regressão linear. Estes resultados vão ao encontro dos estudos divulgados pela Statista, que estima que o mercado do mobiliário em Portugal tenha um crescimento anual de 1.67% até 2029 (CAGR 2025-2029).

Diversos estudos apontam para uma correlação direta positiva entre desempenho ambiental e económico, demonstrando que os investimentos ambientais têm um forte impacto positivo no volume de negócios, na melhoria da produtividade dos recursos e no ganho de vantagem competitiva [19] [20].Tendo isto em consideração, no cenário TA foi estimado um crescimento superior de cerca de 10-15% em relação ao BAU, resultando num CAGR de 1,88-1,97%.

FIGURA 6. PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO DO VAB PARA OS CENÁRIOS CONSIDERADOS

Fatores de emissão

Os fatores de emissão considerados foram os disponíveis na base de dados do IPCC e utilizados nos Inventários Nacionais de Emissões Atmosféricas (INERPA), elaborados pela APA, à exceção do fator de emissão da eletricidade que foi calculado tendo em conta a evolução da taxa de energias renováveis utilizadas para a produção energética, prevista no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 [21].

Os valores dos fatores de emissão considerados no desenvolvimento do roteiro podem ser consultados em baixo (Tabela 4 e Tabela 5).

**TABELA 4. FATORES DE EMISSÃO CONSIDERADOS
NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIRO**

Fonte de emissão	Descrição	FE CO2e	FE CO2	FE CH4	FE N2O	Fonte
Combustão estacionária	Gás natural	-	56 kg/GJ	1 g/GJ	1 g/GJ	[22]
	Propano	-	63,1 kg/GJ	1 g/GJ	0,1 g/GJ	[22]
Combustão móvel	Gasóleo rodoviário	-	3,14 kg/kg combustível	0,183 kg/kg combustível	0,033 kg/kg combustível	[22]
Resíduos	Incineração/Valorização energética (D10/R1)	-	-	30 g/GJ	0,1 kg/t	[22]
	Recuperação de solventes/ Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos (R2/R9)	156 kg/t	-	-	-	[23]
	Compostagem (R3/D8/D9/ R10)	-	-	4 g/kg	0,24 g/kg	[22]
	Reciclagem/recuperação de metais e de ligas (R4)	4,60 kg/t	-	-	-	[24]
	Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas (R5)	21 kg/t	-	-	-	[24]
Transporte de mercadorias de exportação	Modo rodoviário	0,02 kg/ton-km	-	-	-	[25]
	Modo rodoviário	-	3,14 kg/kg combustível	0,28 kg/kg combustível	0,051 g/kg combustível	[26]
	Modo aéreo	-	70 t/TJ	5 kg/TJ	2 kg/TJ	[22]

**TABELA 5. FATOR DE EMISSÃO DA ELETRICIDADE,
EM gCO2e/kWh**

Cenário	2000	2023	2025	2030	2035	2040	2045	2050
BAU	447	155	126	53	53	48	31	19
LV	447	156	131	66	40	14	7	0

Por fonte de emissão

Combustão estacionária e móvel

As projeções realizadas das emissões no setor da indústria do mobiliário, para as emissões associadas ao consumo de combustíveis fósseis (combustão estacionária e móvel), consideram que, entre 2023 e 2050, a evolução seguirá as tendências assumidas no RNC2050 [27], com uma gradual redução do consumo de combustíveis fósseis e consequência de eletrificação de processos térmicos e veículos existentes.

Assim, considera-se que:

- **O consumo de combustíveis fósseis** (propano e gás natural) desaparece na década de 2050, verificando-se uma eletrificação a 100% dos processos industriais. Este pressuposto segue a tendência da taxa de eletrificação prevista no RNC2050, ajustado de formar a refletir as potencialidades específicas no setor em questão, bem como para assegurar a coerência com os pressupostos de cada cenário. Assim, considera-se no cenário BAU uma evolução gradual e conservadora da eletrificação, atingindo uma taxa de 55% em 2050, em linha com a manutenção de tecnologias tradicionais e com menor intervenção política. Já no LV adotou-se um valor ajustado de 100% para a taxa de eletrificação em 2050, mesmo que esse nível não esteja diretamente previsto no RNC2050, de forma a representar a completa substituição de fontes térmicas baseadas em combustíveis fósseis por eletricidade.
- **Em 2050 todos os veículos serão elétricos** seguindo a tendência apresentada no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica - anexo técnico mobilidade e transportes [28] e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio [29].

Eletricidade

A projeção das emissões do setor relativas ao consumo de eletricidade, à semelhança do que foi considerado para a combustão estacionária, considera uma evolução de acordo com o RNC2050.

Assim, considera-se que:

- **O aumento da eletrificação de processos e veículos e o crescimento do VAB** resultarão no aumento do consumo de eletricidade até 2050, relativamente a 2023, compensado pelo aumento de ganhos de eficiência energética associados à modernização dos processos e produtos e à adoção de tecnologias mais eficientes.
- **A taxa de eletrificação e de energias renováveis** para cada cenário de descarbonização tem por base o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica nos setores da energia e da indústria [21].

Transporte de mercadorias associadas à exportação

Dada a indefinição associada às exportações, consequência da aplicação das novas taxas impostas pelos Estados Unidos de América, e não havendo disponível uma estratégia do setor no que concerne à exportação, optou-se por assumir os mesmos destinos de exportação, não havendo alterações no peso das exportações de mercadorias entre destinos. Além disso, os pressupostos assumem as variações do RNC2050 para o setor da mobilidade e transportes.

Assim, considera-se:

- **No que concerne ao transporte rodoviário e marítimo** a percentagem de utilização dos tipos de combustíveis em cada cenário de descarbonização tem como referência o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica para a mobilidade e transportes [28].
- **A taxa de veículos com zero emissões, para cada cenário de descarbonização**, teve por base o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica para a mobilidade e transportes [28] e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio [29].
- **As emissões associadas ao transporte aéreo** fundamentaram-se nas projeções de evolução tecnológica do setor [31] [32].
- **O transporte ferroviário é já 100% elétrico**, pelo que se manterá elétrico até 2050, seguindo os pressupostos da transição energética associada à matriz energética nacional para produção de energia elétrica.

7.3 RESULTADOS DAS TRAJETÓRIAS GLOBAIS

Com base nos resultados obtidos para cada uma das fontes de emissão de GEE consideradas, foram estimadas as emissões totais da indústria do mobiliário para os anos 2023 a 2050, para os cenários BAU, TA e LV, apresentando-se aqui apenas o cenário mais ambicioso (LV) face ao cenário BAU (Figura 7). Foi também quantificado o contributo das emissões provenientes das emissões diretas e indiretas nas emissões totais anuais, no setor e no período em análise. A Figura 8 apresenta esse contributo para o cenário BAU, enquanto a Figura 9 apresenta os mesmos resultados para o cenário LV.

FIGURA 7. EMISSÕES TOTAIS DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

FIGURA 8. CONTRIBUTO DAS EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS NAS EMISSÕES TOTAIS ANUAIS, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIO BAU, 2023-2050

FIGURA 9. CONTRIBUTO DAS EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS NAS EMISSÕES TOTAIS ANUAIS, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIO LV, 2023-2050

As emissões totais no setor da indústria do mobiliário em Portugal, apresentam uma diminuição média anual de 2,6% no BAU e 12,3% no LV, no período compreendido entre 2023 e 2050, sendo que LV representa a abordagem mais ambiciosa, marcada por uma transformação estrutural profunda do setor.

O cenário LV é caracterizado por uma taxa superior de eletrificação dos processos produtivos, substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, bem como combustíveis e operações de valorização/eliminação. Os resultados obtidos neste cenário mostram que as emissões indiretas provenientes do consumo de eletricidade (em média 23,6%) são a principal fonte de emissão na indústria do mobiliário, seguida das emissões indiretas do transporte rodoviário (22,7%), indiretas do transporte marítimo (22,6%), indiretas da compostagem (10,0%), indiretas do transporte aéreo (9,9%), diretas da combustão estacionária (6,4%), diretas da combustão móvel (2,9%), indiretas da reciclagem (1,7%), indiretas do aterro (<0,1%) e finalmente indiretas do transporte ferroviário (<0,1%).

Os subcapítulos seguintes apresentam o resultado das trajetórias, desagregados por fonte de emissão, nos cenários mencionados.

7.4 TRANSIÇÃO NA COMBUSTÃO ESTACIONÁRIA

As trajetórias de transição na combustão estacionária tiveram por base a evolução do consumo de combustível e a taxa de eletrificação, do setor em análise, entre 2023 e 2050. No cenário BAU, observa-se que o consumo de gás natural diminui moderadamente de 1.463 Nm³ em 2023 para 1.042 Nm³ em 2050, o que representa uma redução de cerca de 28,8%. O consumo de propano segue um padrão semelhante, com uma redução de 762 t para 525 t, correspondendo a uma redução aproximada de 31,1%. Estes valores indicam um ritmo lento na substituição dos combustíveis fósseis, que se reflete numa taxa de eletrificação modesta, aumentando de 30% para 55% no mesmo período.

Por outro lado, no cenário LV, a eliminação do consumo de gás natural e propano é total em 2050, com os valores a reduzirem-se para zero. Esta redução expressiva está diretamente ligada ao aumento da taxa de eletrificação, que atinge 100% no cenário LV em 2050, refletindo um compromisso muito mais ambicioso na substituição dos combustíveis fósseis por eletricidade na indústria do mobiliário.

Assim, a Figura 10 apresenta a evolução de emissões provenientes do consumo de combustíveis associada à combustão estacionária, na indústria do mobiliário, no período de 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 10. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES, COMBUSTÃO ESTACIONÁRIA DE COMBUSTÍVEIS, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

No cenário BAU, observa-se uma diminuição média anual de 1,40% das emissões, ao longo dos anos 2023 e 2050, refletindo a modesta tendência de crescimento da taxa de eletrificação referida acima. Em contraste, no cenário LV, a redução média anual das emissões é mais acentuada, atingindo 17,1%, devido à total eliminação do consumo de gás natural e propano e ao aumento da taxa de eletrificação para 100% em 2050.

Em 2050, as emissões atingem os níveis mais baixos entre os cenários analisados. Salienta-se, no entanto, que apenas no cenário LV se atinge 100% de eletrificação nesse ano, uma vez que nos restantes cenários, e ao longo dos anos, o propano permanece como a principal fonte de emissões na indústria do mobiliário resultantes da combustão estacionária.

7.5 TRANSIÇÃO NA COMBUSTÃO MÓVEL

As trajetórias de transição na combustão móvel tiveram por base a evolução do consumo de combustível e a taxa de veículos com zero emissões no setor do transporte rodoviário, em Portugal, no setor em análise, no período de 2023 a 2050.

Os dados analisados revelam que o consumo de gasóleo rodoviário, principal combustível utilizado na combustão móvel do setor, apresenta uma trajetória decrescente em todos os cenários, embora com ritmos distintos. No cenário BAU, que reflete a continuidade das políticas atuais, o consumo passa de 376 t em 2023 e reduz-se de forma gradual até atingir 102 t em 2050. Já no cenário LV, que pressupõem a implementação de medidas mais ambiciosas de descarbonização, a redução é significativamente mais acentuada, com o consumo a cair de 370t para zero em 2050. Esta diferença evidencia o impacto direto da aplicação de políticas mais eficazes no abandono dos combustíveis fósseis, com o cenário LV a demonstrar uma eliminação total do gasóleo rodoviário até ao final do período analisado.

Paralelamente, a evolução da taxa de veículos com zero emissões, no mesmo intervalo temporal, e sob os mesmos cenários, demonstra que em 2023 a penetração de veículos de zero emissões ainda é marginal, com 3,1% no cenário BAU, sendo de 4,6% no cenário LV. Contudo, essa taxa cresce de forma constante e significativa ao longo do tempo. No cenário BAU a taxa atinge 61,6% em 2050, evidenciando um avanço relevante, mas insuficiente para a total descarbonização da frota, e no cenário LV atinge-se uma taxa de 100% no mesmo ano, refletindo a completa substituição dos veículos movidos a combustíveis fósseis por alternativas de zero emissões. Na Figura 11 é apresentada a evolução das emissões da combustão móvel de combustíveis, no período de 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 11. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES, COMBUSTÃO MÓVEL DE COMBUSTÍVEIS, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

As emissões provenientes da combustão móvel no setor em análise resultam da utilização exclusiva de gasóleo rodoviário em todos os cenários analisados. De acordo com os dados, verifica-se uma tendência de redução destas emissões ao longo do período de 2023 a 2050, acompanhando a diminuição do consumo de gasóleo e o aumento da taxa de veículos com zero emissões. Em termos médios, observa-se uma redução anual de 5% das emissões no cenário BAU e de 15,6% no cenário LV. Esta redução deve-se à taxa de introdução de veículos zero emissões no parque automóvel português, estimada de acordo com os dados para a mobilidade e transportes constantes no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica (APA, 2019c) e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (DGEG, 2020).

7.6 TRANSIÇÃO NA ELETRICIDADE

As trajetórias de transição tiveram por base a evolução do consumo de eletricidade, os fatores de emissão associados ao consumo elétrico e a taxa de utilização de energias renováveis para a produção de eletricidade.

O consumo de eletricidade apresenta uma redução acentuada em todos os cenários, entre 2023 e 2030, refletindo os ganhos de eficiência associados à modernização dos processos produtivos e à adoção de tecnologias mais eficientes. No entanto, após 2030, os valores mantêm-se relativamente estáveis até 2050, com variações marginais entre cenários, o que indica uma estabilização no consumo energético a longo prazo.

Quanto aos fatores de emissão associados ao consumo de eletricidade, verifica-se uma trajetória de descarbonização progressiva da produção elétrica em todos os cenários. Registrando-se em 2023 valores entre 0,155 tCO₂e/MWh (BAU) e 0,156 tCO₂e/MWh (LV), que passam respectivamente para 0,019 tCO₂e/MWh (BAU) e 0 tCO₂e/MWh (LV) em 2050. Esta evolução está intrinsecamente ligada à crescente penetração de energias renováveis na produção de eletricidade a nível nacional, que acompanha e sustenta esta trajetória de descarbonização.

Em 2023 a taxa de renováveis é praticamente igual nos diferentes cenários, situando-se entre 67% (BAU) e 68% (LV), uma variação pouco significativa. A partir de 2037, observa-se a convergência dos cenários, culminando em 2050 com uma taxa de 96% no cenário BAU e 100% no cenário LV. Esta tendência demonstra uma forte aposta nacional nas fontes de energias renováveis, com um esforço mais acelerado e ambicioso no cenário LV, que garante uma eletricidade totalmente descarbonizada até ao final do horizonte temporal.

Assim, a Figura 12 apresenta a evolução das emissões resultantes do consumo de eletricidade na indústria do mobiliário, no período de 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 12. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES, CONSUMO DE ELETRICIDADE NA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

As emissões provenientes do consumo de eletricidade no setor da indústria do mobiliário em Portugal apresentam uma diminuição média de 8,2% no BAU e 21,8% no LV, no período compreendido entre 2023 e 2050. Esta redução deve-se ao maior uso de fontes de energia renováveis para a produção de energia elétrica (e.g., solar e eólica), sendo que o valor mais baixo é, por isso, registado no ano de 2050 para todos os cenários analisados.

É particularmente relevante referir que, entre 2023 e 2030, o cenário BAU apresenta emissões inferiores ao cenário LV. Este resultado, no entanto, não deve ser interpretado como sinal de maior sustentabilidade ambiental, mas sim como reflexo de dois fatores estruturais:

- i) **menor Valor Acrescentado Bruto (VAB)**, o que reflete menor consumo de eletricidade;
- ii) **os níveis de descarbonização do sistema elétrico** reportados no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica nos setores da energia e da indústria (APA, 2019b) são semelhantes nos dois cenários até 2030.

Importa ainda sublinhar que no cenário LV o maior consumo de eletricidade está associado a um aumento do VAB da indústria, refletindo uma maior atividade económica e um processo mais acelerado de transição energética, através da substituição de combustíveis fósseis por eletricidade. Assim, apesar de apresentar emissões absolutas mais elevadas nesta fase inicial, este cenário revela uma trajetória mais ambiciosa e sustentável a longo prazo, tanto do ponto de vista ambiental como económico. No cenário LV, estima-se que em 2050, 100% da eletricidade consumida seja proveniente de fontes renováveis, eliminando por completo as emissões associadas ao seu uso.

7.7 TRANSIÇÃO NOS RESÍDUOS

As trajetórias de transição nos resíduos tiveram por base a evolução da quantidade de resíduos processada em cada operação de gestão e a taxa de resíduos encaminhados para cada uma das operações de gestão, na indústria do mobiliário, para o período de 2023 a 2050.

De forma geral, verifica-se que a fração de resíduos atribuída a cada tipo de operação (aterro, compostagem e reciclagem) varia ao longo dos anos em todos os cenários, refletindo oscilações nos volumes de resíduos gerados, na eficiência operacional e nas políticas de gestão implementadas. Estas flutuações, são mais evidentes nos cenários mais ambiciosos, sobretudo em torno do ano 2030, e estão associadas à incorporação dos dados históricos nas projeções, que trazem variações naturais da gestão dos resíduos, ao longo do tempo.

A Figura 13 apresenta a evolução de emissões provenientes da produção de resíduos na indústria do mobiliário, para os anos 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

O cenário LV representa o modelo mais ambicioso. A eliminação total da destinação a aterros ocorre já em 2026, e a incineração não é adotada em nenhum momento. A gestão dos resíduos passa a basear-se exclusivamente em compostagem e reciclagem. Este cenário ilustra uma estrutura de economia circular consolidada, com foco na máxima recuperação de materiais.

FIGURA 13. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES PRODUÇÃO DE RESÍDUOS, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

Observa-se que na produção de resíduos há uma tendência de redução gradual das emissões nos cenários analisados (BAU = -0,72%/ano, LV = -1,05%/ano). Esta redução resulta tanto da diminuição da geração de resíduos, alcançada por meio de processos de produção mais eficientes, quanto do aumento na adoção de processos de eliminação mais limpos, como a reciclagem e o tratamento biológico. É de salientar que as oscilações nas emissões, especialmente em torno do ano 2030, estão relacionadas com as variações na quantidade de resíduos gerados ao longo do período. O menor valor de emissões foi registado em 2050, nos cenários avaliados, variando entre 1,49ktCO₂e (BAU) e 1,21ktCO₂e (LV). Importa referir que, nos cenários considerados, foi assumida uma taxa nula de incineração de resíduos, em conformidade com o Plano Estratégico para os resíduos não urbanos Portugêses (APA, 2022c).

7.8 TRANSIÇÃO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO

A contabilização de emissões associadas ao transporte de mercadorias de exportação na indústria do mobiliário inclui os setores marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário, tendo sido considerada para os cálculos a evolução da quantidade de mobiliário exportado, no período em análise, pelos diferentes meios de transporte. As figuras seguintes apresentam o resultado global para o transporte de mercadorias de exportação, nos cenários em análise.

FIGURA 14. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES, POR TIPO DE TRANSPORTE, NAS EMISSÕES TOTAIS DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIO BAU, 2023-2050

FIGURA 15. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES, POR TIPO DE TRANSPORTE, NAS EMISSÕES TOTAIS DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIO LV, 2023-2050

portes rodoviários e ferroviários de mercadorias de exportação, apresentando os transportes marítimos e aéreos um ligeiro aumento das emissões. Ainda assim, em termos globais, este cenário apresenta uma redução das emissões da ordem dos 12,6% em 2050, quando comparado com o valor de 2023.

No cenário LV os dados mostram o resultado da implementação de medidas mais ambiciosas, nomeadamente no que diz respeito à utilização de energias mais limpas e utilização de veículos com zero emissões. Todos os meios de transporte de mercadorias de exportação apresentam reduções de emissões, com exceção apenas para o transporte marítimo. Globalmente, este cenário apresenta uma redução de emissões de 36,0% em 2025, quando comparadas com o valor de 2023.

Apresenta-se de seguida o detalhe da análise em cada um dos meios de transporte de mercadorias de exportação.

Transporte marítimo

Em 2023, todos os cenários partem de um volume comum transportado de 75 kt. A partir de 2024, surgem variações entre os cenários, enquanto o cenário BAU apresenta uma leve oscilação inicial e um crescimento mais moderado ao longo dos anos, o cenário mais ambicioso mostra aumentos ligeiramente mais acentuados. No cenário BAU, a quantidade exportada cresce gradualmente, atingindo 93kt em 2050, já o cenário LV atinge 95 kt em 2050.

Complementando a análise, foi considerada a evolução da taxa de redução das emissões neste meio de transporte, para o mesmo período e cenários. Essa taxa indica o fator de eficiência na redução de emissões associadas ao transporte marítimo, assim, quanto menor o valor, maior a redução nas emissões específicas. Em 2023, todos os cenários apresentam uma taxa inicial comum de 99%, a partir de 2024, os cenários passam a divergir. O cenário BAU mantém taxas elevadas por mais tempo e apresenta uma redução mais modesta, atingindo 94% em 2050. O cenário LV demonstra o maior compromisso com a sustentabilidade, alcançando uma taxa de 85% em 2050, o que reflete a intensificação na adoção de combustíveis alternativos, avanços em eficiência energética e maior incorporação de tecnologias limpas no setor marítimo.

Na Figura 16 é apresentada a evolução das emissões indiretas provenientes do transporte de mercadorias de exportação, pelo modo de transporte marítimo, para os anos de 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 16. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES INDIRETAS, TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO, VIA MARÍTIMA, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

Espera-se um aumento anual médio das emissões, entre 2023 e 2050, nos cenários analisados (BAU = 0,53%, LV = 0,29%), impulsionado pelo crescimento da quantidade de mercadorias transportadas por via marítima. Esta previsão assenta na análise da tendência histórica VAB do setor da indústria do mobiliário, assumindo-se a sua continuação ao longo do período em estudo.

Com base nesta tendência, prevê-se um aumento da produção e, por conseguinte, das exportações, o que justifica o crescimento do transporte marítimo e, consequentemente, das emissões associadas. O valor mais elevado de emissões entre os cenários analisados é projetado para 2050, sendo o cenário LV o que apresenta o valor mais baixo (cerca de 9,64 ktCO₂e) em virtude de uma maior taxa de redução (85%) proporcionada pela utilização de combustíveis mais limpos. Analisando os destinos das mercadorias, verifica-se que entre 2023 e 2050, as emissões resultam principalmente do transporte de mercadorias de exportação para os Estados Unidos da América.

Importa referir que, entre 2024 e 2035, as emissões no cenário BAU são inferiores às registadas no cenário mais ambicioso, sendo que esta tendência resulta de dois fatores principais:

- i) **menor quantidade de mercadorias exportadas**, o que corresponde a um menor VAB, por via marítima no cenário BAU durante este período, em comparação com os restantes cenários;
- ii) **diferença relativamente reduzida entre os cenários na taxa de redução das emissões específicas do transporte marítimo**, estimadas pelo Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica na área da mobilidade e transportes [29], o que atenua o impacto das medidas adicionais previstas nos cenários mais ambiciosos.

É importante destacar que esta diferença temporária não compromete a eficácia do cenário LV, uma vez que os benefícios das medidas de descarbonização se tornam mais evidentes ao longo do tempo. Ao considerar o período completo até 2050, observa-se que o cenário mais ambicioso alcança reduções significativas nas emissões totais, mesmo com volumes de exportação superiores, evidenciando que é possível compatibilizar crescimento económico com ganhos ambientais duradouros.

Transporte rodoviário:

Em 2023, todos os cenários partem de um volume comum de exportações rodoviárias, fixado em 293 kt. A partir de 2024, verifica-se uma divergência nas trajetórias dos cenários. No cenário BAU, observa-se uma recuperação gradual após uma ligeira queda nos primeiros anos, com o volume aumentando de 286 kt em 2024 para 344 kt em 2050. Esta evolução traduz um crescimento global mais moderado, coerente com a continuidade das políticas e dinâmicas atuais. Já o cenário LV apresenta trajetória de crescimento mais acentuada ao longo de todo o período, culminando no valor mais elevado entre os cenários em 2050, com 351 kt.

Na Figura 17 é apresentada a evolução das emissões indiretas do transporte de mercadorias de exportação, no setor do transporte rodoviário, para os anos 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 17. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES INDIRETAS DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO, POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

As emissões deste setor diminuirão anualmente, em média, 2,8% no cenário BAU e 12,8% no cenário LV, sendo as emissões deste último cenário nulas em 2050. Assim como na combustão móvel, a diminuição das emissões de GEE resulta de um aumento gradual da percentagem de veículos zero emissões na frota automóvel. Destaca-se também que as emissões rodoviárias resultam principalmente do transporte de mercadorias de exportação para França nos cenários analisados.

Importa referir que, tal como o verificado no transporte de mercadorias de exportação pelo setor do transporte marítimo, entre 2024 e 2033, as emissões no cenário BAU são inferiores às registadas no cenário LV devido a uma menor quantidade de mercadorias transportadas por via rodoviária nesse cenário durante o período, bem como a uma diferença relativamente reduzida entre os cenários na taxa de veículos zero emissões, estimadas pelo Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica na área da mobilidade e transportes [29], o que atenua o impacto das medidas adicionais previstas no cenário LV. No entanto, tal como constatado para o transporte marítimo, também neste caso, essa inversão inicial é superada a médio e longo prazo, à medida que o efeito das políticas de mitigação se intensifica. Até 2050, o cenário LV apresenta reduções expressivas nas emissões, mesmo com volumes de exportação superiores, evidenciando que, também no setor rodoviário, é possível compatibilizar um crescimento económico sustentado com uma trajetória de descarbonização profunda.

Transporte aéreo

No cenário BAU, as exportações crescem de forma lenta e quase linear, passando de 598t em 2023 para 755 t em 2050, um aumento de aproximadamente 26,3%. Já no cenário LV as exportações aéreas alcançam 774 t em 2050, um aumento de 29,6% em relação ao ano 2023. Os efeitos mais evidentes deste cenário começam a surgir a partir de 2027, intensificando-se principalmente entre os anos de 2035 e 2050.

Em complemento da análise foi considerada a evolução da taxa nas emissões do transporte aéreo, também para o período de 2023 a 2050, que representa a melhoria na eficiência ambiental do setor. Em 2023, os valores iniciais dos cenários BAU e LV são próximos, 98% e 97% respectivamente. Ao longo do tempo, observa-se uma tendência de queda nas taxas em todos os cenários, indicando esforços de descarbonização e adoção de tecnologias mais limpas. No cenário BAU a taxa diminui gradualmente, atingindo 80% em 2050, o que sugere uma melhoria moderada na eficiência ambiental do setor. No cenário LV registra-se a maior taxa de redução, com um valor final de 70% em 2050, refletindo uma estratégia mais agressiva de descarbonização e adoção de soluções sustentáveis no transporte aéreo.

Na Figura 18 é apresentada a evolução das emissões indiretas do transporte de mercadorias de exportação, pelo setor do transporte aéreo, para os anos 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 18. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES INDIRETAS DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE EXPORTAÇÃO, POR MEIO AÉREO, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

No setor do transporte aéreo, foi registado um aumento de 7% no cenário BAU em 2025 face ao ano 2023, enquanto no cenário LV foi registada uma redução 7,2%, quando comparados os mesmos anos. O valor mais baixo de emissões é estimado no cenário LV para o ano 2050, com 1,03 ktCO₂e. Uma vez mais, tal como verificado no transporte de mercadorias de exportação pelo setor do transporte marítimo e rodoviário, entre 2024 e 2033, as emissões no cenário BAU são inferiores às registadas nos cenários mais ambiciosos devido a uma menor quantidade de mercadorias transportadas (refletindo um crescimento económico mais moderado) por transporte por via aérea. Além disso, a diferença relativamente reduzida entre os cenários na taxa de emissões no transporte aéreo contribui para atenuar o impacto das medidas adicionais previstas nos cenários mais ambiciosos. É importante destacar que as taxas de redução consideradas para o setor aéreo foram baseadas nas projeções de evolução tecnológica do setor [32] [33]. Por fim, desde 2023, as emissões da aviação resultam principalmente do transporte de mercadorias de exportação para os Estados Unidos da América.

Transporte ferroviário

A análise desses dados permite identificar diferentes ritmos de crescimento associados ao grau de transformação previsto em cada cenário. No cenário BAU observa-se um crescimento moderado, com o volume de exportações ferroviárias que passa de 1,56 kt em 2023 para 2,19 kt em 2050, o que representa um aumento de cerca de 40% ao longo do período. Já o cenário LV, que pressupõe uma transição mais profunda e orientada para a sustentabilidade e reestruturação logística, apresenta o maior volume de exportações ferroviárias ao final do período, com 2,27 kt em 2050, representando um aumento de 45,5% face ao valor inicial.

A Figura 19 mostra a evolução das emissões indiretas provenientes da energia elétrica utilizada pelo transporte de mercadorias de exportação, pelo setor do transporte ferroviário, para os anos 2023 a 2050, considerando os cenários BAU e LV.

FIGURA 19. EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES INDIRETAS TRANSPORTE DE MERCADORIAS, POR TRANSPORTE FERROVIÁRIO, INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO, CENÁRIOS BAU E LV, 2023-2050

As emissões provenientes do transporte ferroviário de mercadorias no setor da indústria do mobiliário em Portugal apresentam uma diminuição média de -6,84% no BAU e 18,5% no LV, no período compreendido entre 2023 e 2050. Esta redução deve-se ao maior uso de fontes de energia renováveis para a produção de energia elétrica, sendo que o valor mais baixo é registado no ano de 2050 para ambos os cenários.

Importa salientar que no cenário LV estima-se que, em 2050, de acordo com o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica nos setores da energia e da indústria [23], 100% da eletricidade consumida pelo transporte ferroviário será proveniente de fontes renováveis, eliminando por completo as emissões associadas ao seu uso. Tal como verificado no consumo de eletricidade, entre 2023 e 2032, as emissões no cenário BAU são inferiores às registadas nos cenários mais ambiciosos, devido à menor quantidade de mercadorias transportadas por via ferroviária nesse cenário durante o período, bem como à diferença relativamente reduzida entre os cenários na taxa de energias renováveis utilizadas na produção energética, o que atenua o impacto das medidas adicionais previstas no cenário mais ambicioso. Importa ainda sublinhar que, no cenário LV, o maior consumo de eletricidade está associado a um aumento do VAB da indústria, refletindo uma maior atividade económica e um processo mais acelerado de transição energética, através da substituição de combustíveis fósseis por eletricidade. Assim, apesar de apresentar emissões absolutas mais elevadas nesta fase inicial, este cenário revela uma trajetória mais ambiciosa e sustentável a longo prazo, tanto do ponto de vista ambiental como económico. Além disso, desde 2023, as emissões ferroviárias resultam principalmente do transporte de mercadorias de exportação para França.

VETORES DE
DESCARBONIZAÇÃO
(INCLUINDO MEDIDAS
DE ECONOMIA
CIRCULAR)

8.1 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE DESCARBONIZAÇÃO DISPONÍVEIS

A descarbonização do setor da indústria do mobiliário em Portugal tem de ser suportada por tecnologias que já estejam disponíveis e que sejam acessíveis às pequenas e médias empresas. No entanto, outras tecnologias emergem com elevado potencial de contributo para a redução de emissões, especialmente em processos difíceis de eliminar, que podem ser consideradas, e cuja integração deve ser apoiada através de projetos-piloto, parcerias de investigação e desenvolvimento (I&D) e regimes de incentivos alinhados com as estratégias nacionais de inovação.

Esta secção apresenta um breve levantamento do estado da arte relativo às tecnologias de descarbonização disponíveis para apoiar o setor da indústria do mobiliário nesta transição para a neutralidade carbónica. A maioria destas tecnologias já se encontram disponíveis comercialmente e são amplamente adotadas em vários setores industriais, incluindo na indústria do mobiliário. A sua aplicação oferece oportunidades imediatas para reduzir as emissões de forma económica. Outras poderão ainda não estar no mercado, mas, dada a sua rápida evolução, espera-se que desempenhem um papel fundamental até 2030-2040.

Eficiência Energética

As medidas de eficiência energética são das mais comuns no que respeita ao objetivo de redução de consumo de energia e consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). O setor industrial, incluindo o do mobiliário, é onde é possível reduzir emissões através de maior eficiência energética e onde as inovações tecnológicas podem conduzir a reduções na ordem dos 20% da intensidade energética. Em baixo listam-se algumas das medidas que podem ser aplicadas ao setor da indústria do mobiliário

Sistemas de iluminação LED: a iluminação LED inteligente com sensores de presença, captação de luz do dia e controlos de zona podem reduzir o consumo de energia de iluminação em até 80% em comparação com os sistemas tradicionais, melhorando simultaneamente as condições de trabalho.

Isolamentos térmicos: o melhoramento de isolamento térmico de superfícies é uma medida de implementação simples que permite criar uma barreira térmica e reduzir a transferência de calor e as perdas de energia, aumentando a eficiência dos sistemas pela redução da necessidade de consumo energético.

Máquinas de elevada eficiência: as máquinas CNC (Controlo Numérico Computadorizado) modernas, os sistemas de corte automático e o equipamento de precisão podem reduzir o consumo de energia em 30-40% em comparação com as máquinas mais antigas. As máquinas de nova geração incluem frequentemente variadores de velocidade e sistemas de recuperação de energia.

Sistemas de fábricas inteligentes: sistemas de monitorização e otimização da produção com base na Internet das Coisas (IoT) que identificam ineficiências energéticas e otimizam a utilização das máquinas através da análise de dados em tempo real e de algoritmos de aprendizagem automática.

Sistemas de recuperação de calor: tecnologias que captam o calor residual dos processos de secagem, redirecionando-o para o aquecimento de instalações, processos de pré-secagem ou outros processos [12].

Eletrificação de processos

A substituição de equipamentos de consumidores de combustíveis fósseis por equipamentos elétricos permite aumentar a eficiência dos mesmos e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Eletrificação de processos térmicos: substituição do aquecimento à base de combustíveis fósseis por alternativas elétricas alimentadas por energia renovável, incluindo bombas de calor, caldeiras elétricas, secadores elétricos e sistemas de aquecimento por infravermelhos em processos de colagem, secagem e prensagem.

Bombas de calor industriais de alta temperatura: adequadas para secagem de folheados e prensagem de painéis até ~160°C, representando uma alternativa promissora ao aquecimento a biomassa ou a gás.

Sistemas de secagem por micro-ondas e radiofrequência: substituem a secagem convencional à base de solventes por uma cura por micro-ondas energeticamente eficiente (40-60% de redução de energia). Permitem uma secagem mais rápida e eficiente de produtos de madeira com um consumo reduzido de energia.

Frota de veículos elétricos: empilhadores elétricos, veículos de entrega e equipamento de logística alimentados por eletricidade, permitem eliminar emissões diretas e reduzir custos operacionais.

ENERGIA RENOVÁVEL

A energia renovável é aquela que provem de recursos naturais que se regeneram naturalmente, sendo inquestionável o seu contributo para a descarbonização por permitir a transição de um sistema de energia que abandona os combustíveis fósseis. **Sistemas solares fotovoltaico:** Sistemas de produção de energia elétrica a partir de energia renovável para autoconsumo através da instalação de painéis solares montados no telhado ou **no solo**.

Sistemas de energia de biomassa: utilização de resíduos de madeira ou subprodutos da produção de mobiliário como combustível de biomassa para a produção de calor e eletricidade, frequentemente em configurações combinadas de calor e eletricidade.

Comunidades de energia renovável: comunidades compostas por diferentes empresas para produção, consumo e partilha de energia renovável.

Compra de eletricidade verde: acesso a eletricidade 100% renovável através de contratos de aquisição de energia ou da aquisição de garantias de origem; permitem a redução de emissões de GEE sem investimento de capital.

Sistemas de armazenamento de baterias: soluções de armazenamento de energia para maximizar o autoconsumo de energia renovável, gerir os picos de procura e proporcionar resiliência.

Sistemas híbridos de energias renováveis: sistemas que combinam sistemas de fotovoltaico e biomassa com armazenamento.

DIGITALIZAÇÃO /INDÚSTRIA 4.0

A indústria 4.0, conceito que integra tecnologia avançada e digitalização nos processos industriais, tem um papel relevante no setor da indústria do mobiliário pelo seu potencial de automatizar, controlar e otimizar processos, com efeitos na redução de emissões de gases com efeito de estufa, pelo aumento de eficiência dos processos.

Digital Twins e Software de simulação: ferramentas de modelação virtual que criam réplicas digitais de processos de produção para identificar oportunidades de otimização e reduzir o desperdício de material e energia antes da implementação.

Software de otimização de rotas: planeamento logístico orientado por inteligência artificial para minimizar as distâncias de transporte e o consumo de combustível através da otimização do carregamento, do encaminhamento e da programação de entregas.

Digitalização e otimização de processos: utilização de painéis de controlo digitais, sensores ao nível das máquinas e automação para reduzir as rejeições, otimizar a programação e melhorar a eficiência dos recursos - matérias-primas, água, energia.

Controlo de processos baseado em inteligência artificial: utilização da aprendizagem automática para otimizar o consumo de energia, o controlo de qualidade e a redução de resíduos de forma dinâmica.

Blockchain para energia renováveis e rastreabilidade de materiais: aplicações emergentes da tecnologia *blockchain* para rastrear a origem dos materiais e da eletricidade utilizados no fabrico

Automatização robótica de processo: a aplicação precisa de colas/acabamentos reduz o excesso de pulverização e o desperdício de material (por exemplo, braços robóticos KUKA na produção de armários).

MATERIAIS

O setor da indústria do mobiliário é um setor intensivo em consumo de materiais, não só em quantidade, mas também na variedade do tipo de materiais utilizados, desde madeiras, adesivos, têxteis, metais, plásticos, entre outros. A seguir referem-se algumas tecnologias/ inovações de materiais que podem ser aplicadas ao setor do mobiliário com vista à descarbonização.

Madeiras certificadas: escolha de madeiras com certificação FSC/PEFC, que garantem que os produtos provêm de florestas bem geridas, as quais oferecem benefícios ambientais, sociais e económicos.

Compósitos de cortiça: Portugal produz 50% da cortiça a nível mundial. Utilizar aglomerado de cortiça expandida para núcleos de mobiliário, significa dar preferência a produtos de origem local e usar materiais neutros em carbono.

Materiais de base biológica: utilização de madeiras com certificação FSC/PEFC substitui o uso de painéis feitos de resíduos agrícolas, micélio ou outros materiais de base biológica.

Materiais com rótulo ecológico ou certificação EPD: a seleção de materiais com rótulo ecológico ou com certificação EPD (Declaração Ambiental de Produto) para redução das emissões incorporadas.

Biopolímeros de resina de pinheiro: a resina de pinheiro e seus derivados podem ser usados na produção de uma ampla gama de produtos, substituindo produtos químicos convencionais. Uma das utilizações possíveis é na indústria têxtil, permitindo a escolha de materiais mais sustentáveis no setor da indústria do mobiliário, nomeadamente em produtos como sofás, colchões, cadeiras, entre outros. Outro exemplo é a substituição de tintas de base solvente, para tintas de base aquosa, utilizando derivados de resina nas suas formulações [13].

Sistemas de acabamento à base de água: substituição de acabamentos à base de solventes por alternativas à base de água que requerem menos energia para secar e conseqüentemente reduzem a quantidade de emissões de GEE emitidas.

Adesivos de base biológica e recicláveis: adesivos de base biológica e reciclável permitem substituir as colas à base de formaldeído.

8.2 MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR

As estratégias de economia circular representam um pilar fundamental na descarbonização da indústria do mobiliário, particularmente devido à natureza intensiva de materiais da produção. Estas medidas contribuem para a redução das emissões ao prolongar a vida útil dos produtos, ao reduzir a procura de materiais virgens e ao promover sistemas produtivos de ciclo fechado.

Quando combinadas estrategicamente, estas medidas não só reduzem as emissões, como também aumentam a resiliência, reduzem a dependência das importações de matérias-primas e criam valor ao longo do ciclo de vida do produto.

“ Estas medidas contribuem para a redução das emissões ao prolongar a vida útil dos produtos, ao reduzir a procura de materiais virgens e ao promover sistemas produtivos de ciclo fechado.

1.

Design para a circularidade

Design de mobiliário modular

Produtos concebidos para fácil desmontagem, reparação e substituição de componentes, prolongando a vida útil e permitindo a recuperação de materiais no fim de vida útil.

Otimização da seleção de materiais

Dar prioridade aos materiais com base na capacidade de renovação, reciclagem, conteúdo reciclado e pegada de carbono.

Design para a durabilidade

Criar produtos duradouros que resistam ao desgaste e se mantenham esteticamente apelativos ao longo do tempo, contrariando as tendências do “mobiliário rápido”, e promovendo o estilo intemporal.

Normalização de componentes

Peças comuns que facilitam as reparações e a remanufatura entre linhas de produtos e, potencialmente, entre fabricantes.

2.

Eficiência de recursos na produção

Princípio zero resíduos

Processos de produção que minimizam o desperdício através do corte de precisão, da otimização da colocação e da recuperação de resíduos.

Sinergias de subprodutos

Identificação de utilizações para subprodutos de produção dentro da empresa ou através de redes de simbiose industrial.

Princípios do *Lean Manufacturing*

Otimização do processo para eliminar o desperdício em todas as suas formas, incluindo materiais, energia, tempo e espaço.

3.

Materiais sustentáveis

Fontes certificadas de madeiras sustentável

Garantir que a madeira utilizada provém de florestas geridas de forma sustentável através de sistemas de certificação como o FSC e o PEFC.

Materiais reciclados e recuperados

Integração de madeiras, têxteis, metais e plásticos pós-consumo em novos produtos de mobiliário.

Alternativas de base biológica

Novos materiais provenientes de resíduos agrícolas, plantas de crescimento rápido, micélio de cogumelos e outras fontes biológicas renováveis.

Adesivos e acabamentos de baixa emissão

Formulações com impacto ambiental reduzido e carbono incorporado, incluindo alternativas de base biológica aos produtos petroquímicos.

Fornecimento local de materiais

Dar preferência a materiais disponíveis a nível local/regional para reduzir as emissões dos transportes e apoiar as economias locais.

4.

Extensão da vida útil do produto

Serviços de reparação

Desenvolver redes de reparação apoiadas pelo fabricante e disponibilidade de peças sobresselentes que prolongam a vida útil dos produtos.

Programas de renovação

Serviços de retoma e renovação de mobiliário usado, restaurando o seu aspeto e funcionalidade para uma segunda vida.

Remanufatura

Processos industriais sistemáticos para repor os produtos usados como novos, muitas vezes com atualizações ou atualizações de estilo.

Modelos de produto como serviço

Modelos de negócio baseados no desempenho e na longevidade e não no volume de vendas, incluindo acordos de aluguer, subscrição e *leasing*.

Extensões de garantia

Garantias mais longas incentivam design e fabrico duráveis, ao mesmo tempo que proporcionam ao cliente a confiança na longevidade do produto.

5.

Gestão do fim de vida

Programas de retoma

Sistemas de recolha operados pelo produtor para móveis usados, criando fluxos controlados de materiais para reutilização, recuperação e reciclagem.

Desmontagem e recuperação de materiais

Processos para separar materiais para uma reciclagem eficaz, incluindo sistemas de desmontagem mecânica e manual.

Iniciativas de *Upcycling*

Transformação criativa de móveis usados em novos produtos de alto valor, preservando o valor material e o significado cultural.

Valorização de resíduos de madeira

Conversão de resíduos de madeira em produtos de madeira projetados, energia de biomassa ou bioquímicos, em vez de aterro ou combustão básica.

Parcerias com empresas sociais

Colaboração com organizações que restauram e redistribuem móveis usados para comunidades carentes, prolongando a vida útil dos produtos e gerando benefícios sociais.

Serviços de aluguer

Promover modelos de aluguer de móveis que permite aos consumidores o acesso a produtos de mobiliário de forma temporária.

6.

Facilitadores digitais para a circularidade

Bancos e mercados de materiais

Plataformas digitais que conectam geradores de resíduos com potenciais utilizadores, facilitando a troca de materiais e a recuperação de valor.

Passaportes de produtos digitais

Sistemas de informação que rastreiam materiais e componentes ao longo do ciclo de vida do produto, facilitando a reparação, reutilização e reciclagem.

Blockchain para rastreabilidade de materiais

Tecnologias que permitem a verificação de declarações circulares e da proveniência dos materiais por meio de registos digitais seguros e imutáveis.

Aplicações de envolvimento do consumidor

Ferramentas digitais que informam os utilizadores sobre os cuidados com os produtos, opções de reparação e descarte adequado, incentivando comportamentos que prolongam a vida útil do produto.

Sistemas de manutenção preditiva

Móveis habilitados para IoT que sinalizam quando a manutenção é necessária para prolongar a vida útil, particularmente relevante para ambientes de contrato e de alto uso.

7.

Estratégias de colaboração e educação

Compromissos voluntários da indústria

Compromissos coletivos de grupos industriais para atingir metas específicas de economia circular, gerando pressão dos pares e apoio à implementação.

Simbiose industrial regional

Redes formais de colaboração que facilitam a troca de recursos entre empresas do setor mobiliário e setores adjacentes.

Educação em design circular

Programas de formação e recursos educacionais que auxiliam designers e engenheiros de mobiliário a implementar princípios circulares.

Campanhas de educação do consumidor

Iniciativas para aumentar a consciencialização do consumidor sobre a durabilidade dos móveis, opções de reparação e descarte adequado.

Cooperação Intersectorial

Parcerias entre a indústria do mobiliário e setores adjacentes, como construção, hotelaria e retalho, para implementar soluções circulares.

Redes de calor partilhadas para aproveitamento de calor residual em indústrias próximas.

8.3 PRINCIPAIS VETORES DE DESCARBONIZAÇÃO RELEVANTES PARA O SETOR

No contexto do setor da indústria do mobiliário, a descarbonização é impulsionada por uma combinação de fatores regulamentares, de mercado e operacionais. Nesta secção são identificadas alguns dos mais relevantes.

Regulamentação

São cada vez mais os requisitos para a divulgação da pegada de carbono e alinhamento com os objetivos climáticos nacionais e da União Europeia.

Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativo (CSRD)

Esta diretiva inclui requisitos de divulgação de uma vasta gama de aspetos ambientais, sociais e de governação (ESG), onde a divulgação de dados e compromissos climáticos estão incluídos. Embora, atualmente, apenas afete as grandes empresas, os requisitos de comunicação de informação climática serão aplicados em cascata ao longo da cadeia de abastecimento, afetando as PMEs que forneçam empresas de maior dimensão, colocando-lhes pressão para a redução das suas emissões. Sabe-se também que a CSRD tem como objetivo ser alargada para empresas de menor dimensão.

Responsabilidade alargada do produto (EPR)

O princípio da responsabilidade alargada do produto determina que o operador económico que coloca o produto no mercado é responsável pelos impactes ambientais decorrentes do processo dos produtos, da posterior utilização dos respetivos produtos, da produção de resíduos e da sua gestão quando os mesmos atingem o final de vida.

Os produtores de mobiliário e colchões que introduzem esses produtos no mercado têm responsabilidades significativas no âmbito do princípio da responsabilidade alargada do produtor [15].

Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030)

O PNEC 2030 é o principal instrumento de política energética e climática. Este estabelece metas nacionais ambiciosas, mas exequíveis, para o horizonte 2030 em termos de redução de emissões de gases com efeito de estufa, incorporação de energias renováveis, eficiência energética, visando designadamente a eficiência energética industrial com mecanismos de financiamento específicos e programas de apoio técnico.

Critérios ecológicos na contratação pública

A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 132/2023 estabelece os critérios ecológicos que as entidades da administração pública (direta e indireta, incluindo o setor empresarial do Estado) devem aplicar nos seus procedimentos de contratação pública.

A resolução identifica a aquisição de mobiliário como uma das categorias de contrato onde deve ser assegurada uma percentagem mínima de componentes/materiais recicláveis e madeira com certificação de gestão sustentável.

Mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras (CBAM)

O Mecanismo de Ajustamento das Emissões de Carbono nas Fronteiras (CBAM) aplicará um preço de carbono às importações de produtos específicos para evitar a fuga de carbono. Embora os produtos de madeira não estejam atualmente na primeira fase do CBAM, o este já impacta materiais utilizados na produção de mobiliário, como o aço e alumínio e, eventualmente, numa fase de expansão do mecanismo, pode vir a ser aplicado também a produtos de madeira importados. O mecanismo promove o incentivo por produção local de baixa emissão ou importação de produtos sustentáveis e baixos em carbono.

2.

Economia e mercado

Crescente procura por produtos sustentáveis

É cada vez mais crescente a procura dos consumidores por produtos de mobiliário sustentáveis do ponto de vista ambiental, estando dispostos a pagar preços mais elevados por opções de produtos com baixo teor de carbono. Os fabricantes portugueses com processos de produção e produtos com baixo teor de carbono podem aceder a segmentos de mercado premium, particularmente nos mercados de exportação do Norte da Europa, onde a consciência ambiental é mais elevada.

Requisitos de contrato

Cada vez mais estão a ser estabelecidos contratos de fornecedores que incluem requisitos de pegada de carbono e objetivos de redução. As empresas do setor do mobiliário que incorporem a descarbonização nas suas operações estarão preparadas para dar resposta aos retalhistas e compradores mais exigentes.

Taxonomia Europeia para atividades sustentáveis

A Taxonomia Europeia é um sistema de classificação que estabelece critérios para atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental, afetando o acesso ao financiamento. Os fabricantes de mobiliário que implementem tecnologias de descarbonização podem qualificar-se para financiamento preferencial ao abrigo da taxonomia através de critérios relacionados com a atenuação das alterações climáticas e a economia circular.

Aumento dos custos de energia

Os custos de energia em Portugal têm apresentado volatilidade e uma tendência geral de subida, criando incentivos económicos à eficiência energética e à adoção de energia renováveis. O setor do mobiliário é moderadamente intensivo em energia, particularmente nas operações de secagem, acabamento e maquinaria. A volatilidade dos custos de energia cria riscos de continuidade das atividades que podem ser mitigados através da eficiência e da produção de energia renovável para autoconsumo.

Oportunidades de financiamento verde

Condições preferenciais de empréstimo e investimento têm sido atribuídos a modelos de negócio sustentáveis e a projetos de descarbonização. As empresas do setor da indústria do mobiliário podem aceder a estas oportunidades com projetos de eficiência energética e energias renováveis de forma ampliar a sua capacidade de descarbonização.

3.

Competitividade do setor

Acesso a mercados internacionais

O conhecimento do impacto climático e o compromisso com a descarbonização estão a tornar-se um critério de acesso a mercados de exportação, com países a introduzirem ajustamentos nas fronteiras baseadas no carbono e retalhistas a exigirem divulgação de informação relacionada com o clima. As empresas exportadoras de mobiliário poderão apresentar desvantagens competitivas nos principais mercados se não considerarem a sua descarbonização.

Diferenciação da marca

A sustentabilidade é, cada vez mais, uma vantagem competitiva fundamental e um fator de valorização da marca, com os produtos de baixo carbono a ocuparem um lugar de destaque. O mobiliário português tem competido tradicionalmente em termos de design e qualidade, a incorporação de credenciais de sustentabilidade permitirão melhorar substancialmente este posicionamento de excelência.

Pressão da cadeia de valor

Os clientes B2B que implementam objetivos de redução de emissões ao nível da cadeia de valor (âmbito 3) estão a impor requisitos em cascata aos seus fornecedores, criando pressão para a descarbonização em toda a cadeia de valor. As empresas que fornecem mobiliário a grandes empresas estão a enfrentar pressões para divulgação e redução do seu nível de emissões de GEE. As empresas que não cumprirem estes requisitos correrão o risco de serem substituídas por alternativas com menor teor de carbono.

Normas e Certificações da Indústria

Verifica-se um crescente na importância atribuída a certificações ambientais, como o rótulo ecológico europeu (EU Ecolabel), FSC, PEFC na diferenciação ao mercado. Apenas uma empresa em Portugal foi identificada tendo produtos certificados com o EU Ecolabel [15], deixando a adoção de certificações pelas empresas de mobiliário nacionais muito aquém dos seus concorrentes europeus, criando riscos de competitividade.

Inovação tecnológica

A adoção antecipada de tecnologias de descarbonização que geram vantagens competitivas através de ganhos de eficiência, melhoria de qualidade e redução dos riscos regulamentares, permitem às empresas otimizar custos e aumentar a sua competitividade global.

4.

Expectativas das partes interessadas

Pressão dos investidores

As considerações ESG nas decisões de investimento estão a impulsionar a ação climática, com as instituições financeiras a examinarem cada vez mais a intensidade de carbono das empresas em carteira, fazendo as empresas enfrentar uma maior diligência em relação ao risco climático e às estratégias de descarbonização.

Compromisso dos trabalhadores

O aumento da consciencialização ambiental e de valores de sustentabilidade refletem-se, atualmente, ao nível da atração e retenção dos trabalhadores, particularmente entre os profissionais mais jovens. A indústria do mobiliário pode enfrentar desafios na atração de jovens profissionais qualificados caso não se introduzam compromissos de sustentabilidade nas suas operações.

Relação com a comunidade local

A licença social para operar está cada vez mais ligada ao desempenho ambiental, com as comunidades a exigirem uma redução da poluição e ações climáticas. Os clusters portugueses de fabrico de mobiliário estão, por norma, localizados em áreas semi-rurais com laços comunitários estreitos. O apoio local é essencial para a expansão operacional e pode ser reforçado através de melhorias ambientais visíveis.

Associações industriais

Os compromissos setoriais e iniciativas de colaboração para a redução de emissões de carbono permitem criar redes de apoio a pressão entre os pares. O desenvolvimento deste roteiro é um desses exemplos que pretende ser um impulsionador da descarbonização no setor da indústria do mobiliário.

8.4 CO-BENEFÍCIOS DA DESCARBONIZAÇÃO PARA A QUALIDADE DO AR, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Embora os gases com efeito de estufa (GEE) não afetem diretamente a saúde humana ou os ecossistemas, partilham as mesmas fontes de emissão com diversos poluentes atmosféricos que causam impactos ambientais significativos. Estas emissões simultâneas resultam na deterioração da qualidade do ar, processos de acidificação e eutrofização que prejudicam os ecossistemas, provocando perda de biodiversidade e problemas graves de saúde pública, especialmente ao nível respiratório e cardiovascular.

A poluição atmosférica representa atualmente uma das principais ameaças ambientais à saúde global. A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca como poluentes mais nocivos as partículas em suspensão (PM), óxidos de azoto (NO, NO₂ e NO₃), óxidos de enxofre (SO₂ e SO₃) e ozono troposférico (O₃). No contexto da indústria do mobiliário, as partículas em suspensão são particularmente relevantes, originadas pelos processos de transformação da madeira, aplicação de vernizes e tintas, e combustão de biomassa, constituindo o grupo de poluentes mais perigoso para a saúde dos trabalhadores e comunidades envolventes.

As partículas PM₁₀ e PM_{2.5} penetram profundamente no sistema respiratório, sendo que as PM_{2.5}, mais finas, conseguem mesmo infiltrar-se na corrente sanguínea. Os compostos orgânicos voláteis (COV), frequentemente emitidos pelos solventes utilizados em vernizes, colas e acabamentos no setor do mobiliário, contribuem também para a formação de ozono troposférico e deterioração da qualidade do ar interior e exterior.

Em Portugal, apesar das melhorias registadas, persistem desafios de qualidade do ar em determinadas áreas industriais e urbanas, onde se verificam frequentemente concentrações de poluentes que excedem os limites estabelecidos para proteção da saúde humana. As alterações climáticas agravam esta situação ao modificarem as condições meteorológicas, prolongando os períodos de elevadas concentrações de poluentes e deteriorando ainda mais a qualidade do ar. As estratégias de descarbonização do setor do mobiliário criarão cobenefícios substanciais para a melhoria da qualidade do ar, com efeitos positivos na saúde humana e dos ecossistemas.

“ No contexto da indústria do mobiliário, as partículas em suspensão são particularmente relevantes, originadas pelos processos de transformação da madeira, aplicação de vernizes e tintas, e combustão de biomassa, constituindo o grupo de poluentes mais perigoso para a saúde dos trabalhadores e comunidades envolvidas.

As principais medidas que contribuem simultaneamente para a descarbonização e melhoria da qualidade do ar incluem:

Transição Energética e Eficiência Energética: a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis nas instalações industriais reduz significativamente as emissões de partículas, óxidos de azoto e enxofre.

Modernização de Processos Produtivos: a adoção de tecnologias mais eficientes e limpas nos processos de secagem, colagem e acabamento reduz as emissões de COV e partículas.

Economia Circular e Gestão de Resíduos: a valorização energética de resíduos de madeira e a redução de desperdícios contribuem para a diminuição da queima descontrolada de biomassa, reduzindo as emissões de partículas e outros poluentes.

Utilização de Materiais Sustentáveis: a adoção de colas, vernizes e tintas à base de água ou com baixo teor de COV reduz significativamente as emissões de compostos orgânicos voláteis, melhorando a qualidade do ar interior e exterior.

As medidas de descarbonização contribuem ainda para a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos através de:

Redução da Poluição Hídrica: a diminuição das emissões atmosféricas de óxidos de azoto e enxofre reduz a acidificação das águas superficiais e subterrâneas. A redução das emissões de partículas diminui a contaminação dos recursos hídricos por deposição atmosférica.

Gestão Eficiente da Água: a modernização dos processos produtivos e a implementação de sistemas de recirculação de água reduzem o consumo hídrico e minimizam a geração de efluentes contaminados. A utilização de tecnologias de tratamento mais eficientes melhora a qualidade dos efluentes descarregados.

Prevenção da Contaminação: a substituição de produtos químicos nocivos por alternativas sustentáveis reduz o risco de contaminação dos recursos hídricos através de derrames ou lixiviação.

9

MODELO DE
GOVERNANÇA:
FINANCIAMENTO
E MONITORIZAÇÃO

9.1 FINANCIAMENTO

O setor da indústria do mobiliário português, caracterizado predominantemente por PMEs, enfrenta desafios específicos na transição para uma economia de baixo carbono. Estes incluem a necessidade de investimentos em tecnologias mais eficientes, a adaptação de processos produtivos, a incorporação de energias renováveis e a qualificação dos recursos humanos. No entanto, a descarbonização apresenta-se também como uma oportunidade para aumentar a competitividade, reduzir custos operacionais e responder às crescentes exigências do mercado por produtos sustentáveis.

Para viabilizar esta transição, existem disponíveis diversos instrumentos financeiros, desde fundos europeus a programas nacionais e privados, que visam apoiar as empresas na implementação de medidas concretas de descarbonização. Esta secção apresenta as principais fontes de financiamento disponíveis em Portugal e a nível europeu, assim como informação relativa ao Mercado Voluntário de Carbono em Portugal.

1.

Financiamento Nacional e Europeu

O atual **Quadro Financeiro Plurianual (QFP)** que decorre até 2027, quer no contexto nacional quer europeu, representa a principal fonte de financiamento atualmente disponível.

O Programa **Portugal 2030**, decorrente do Acordo de Parceria 2021-2027 entre Portugal e a Comissão Europeia, reforça a aposta na digitalização e descarbonização do tecido empresarial português, onde se inclui o setor do mobiliário. O Portugal 2030 contempla neste momento dois principais instrumentos para financiamento de medidas relacionadas com descarbonização e digitalização. O Programa **COMPETE 2030** que está comprometido com o objetivo estratégico de um “Portugal + Verde”, apoia em particular “a inovação através da descarbonização empresarial, da eficiência energética e do reforço das energias renováveis”. E o **sistema de incentivo à descarbonização das empresas**, cujo aviso de concurso foi planeado ser lançado no segundo semestre de 2025, irá apoiar projetos empresariais em três áreas principais:

- **Eficiência energética e descarbonização**
Redução dos consumos energéticos e emissões de GEE
Adaptação ou introdução de tecnologias de baixo carbono
Incorporação de fontes de energia renovável
- **Investimento produtivo verde**
Desenvolvimento de novos produtos e processos de baixo carbono
Incorporação de novas matérias-primas sustentáveis
Introdução de fontes de energia renovável
- **Qualificação verde das PME**
Inovação organizacional e gestão sustentável
Digitalização e transformação digital
Eco-inovação e eco-design
Certificação ambiental

Ainda no âmbito nacional, o **Fundo Ambiental**, criado através do Decreto-lei nº 42-A/2016, de 12 de agosto, visa assegurar uma maior eficácia da política de ambiente, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade. O orçamento e plano de atribuição dos apoios deste fundo são definidos anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área de ambiente. Em 2025, está a decorrer o processo de integração do Fundo Ambiental na nova Agência para o Clima, que passará a assegurar a gestão dos financiamentos a cargo do Fundo Ambiental.

Destaca-se ainda o Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - **EEA Grants** - que representam uma contribuição financeira significativa para minimizar as disparidades económico-sociais no Espaço Económico Europeu, cujo Programa “Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono” tem sido uma potencial fonte de financiamento para projetos de energia renováveis e alterações climáticas. Neste momento o programa para o período 2024 - 2027, encontra-se em fase de preparação do arranque do novo ciclo de financiamento, estando previsto manter o apoio a projetos de alterações climáticas.

Existem ainda vários programas de financiamento europeus, geridos pela Comissão Europeia - Programas LIFE, Interreg e Horizonte Europa - que podem também representar uma fonte de financiamento para a implementação de projetos de descarbonização pelo setor.

O programa **LIFE** é um instrumento de financiamento criado em 1992 dedicado às questões ambientais e ação climática. O progra-

ma tem como objetivo contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular e energeticamente eficiente, baseada nas energias renováveis, neutra para o clima e resiliente. No domínio da Ação Climática, o programa apoia medidas de mitigação, nomeadamente de implementação de energias renováveis e eficiência energética.

O programa **INTERREG** é um dos principais instrumentos da coesão económica, social e territorial na União Europeia, contribuindo para uma transição mais verde e de baixo carbono para uma economia líquida de carbono zero. No âmbito deste programa, são elegíveis medidas de descarbonização e digitalização, em cooperação transfronteiriça, transnacionais e inter-regional.

Por último, destaca-se o Programa **Horizonte Europa** pelo seu papel na promoção da ciência, tecnologia e competitividade industrial. Este programa aborda o tema das alterações climáticas, ajuda a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e impulsiona o crescimento e competitividade europeia. Destacam-se os tópicos a concurso nas áreas da Clima, Energia, Mobilidade e Economia Circular, entre outros.

2.

Mercado Voluntário de Carbono Português

O mercado voluntário de carbono é também um exemplo de um instrumento que poderá fomentar o investimento em medidas de mitigação. Estes sistemas são um mercado de comércio de licenças onde uma entidade pode adquirir créditos de carbono a outra entidade que possui estes ativos em excesso, ou que gera créditos por meio de sequestro de carbono.

O mercado voluntário de carbono em Portugal foi oficializado em 2024, através do Decreto-lei nº 4/2024, com os seguintes objetivos:

- Promover projetos de mitigação de emissões de GEE no território nacional e facilitar o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal;
- Promover a mobilização e participação dos agentes à escala local e regional e dar resposta a uma maior consciencialização da sociedade;
- Promover co-benefícios ambientais e socioeconómicos, designadamente promover o capital natural, que possam advir dos projetos de mitigação;
- Contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.

As tipologias de projetos de carbono consideradas são de redução de emissões de GEE e de sequestro de carbono de GEE, que englobam soluções de base natural e soluções tecnológicas, pese embora se preveja que seja dada prioridade a projetos de sequestro florestal de carbono. Este Decreto-Lei contempla ainda a possibilidade de serem considerados programas que agregam projetos da mesma tipologia que recorram à mesma tecnologia, sendo dada prioridade a projetos de florestação e reflorestação.

Este Decreto-Lei, além de prever a figura dos créditos de carbono, em que cada crédito equivale a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente reduzido ou sequestrado, prevê a figura de “créditos de carbono +”. Esta corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente sequestrado e que, adicionalmente gera co-benefícios ao nível da biodiversidade.

3.

Oportunidades de Financiamento

Não obstante alguns dos atuais programas de financiamento estarem a aproximar-se do fim do seu ciclo de programação, na tabela em baixo apresenta-se uma análise não exaustiva das diferentes fontes de financiamento atualmente disponíveis para implementação das opções de descarbonização do roteiro da indústria do mobiliário.

Porém, as opções identificadas não invalidam a pesquisa de fontes adicionais, a combinação de múltiplas fontes de financiamento e o desenvolvimento de candidaturas caso-a-caso.

TABELA 6. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Medidas de descarbonização	Fontes financiamento	
	Nacional	Europeu
Substituição, adaptação ou introdução de equipamentos, processos e tecnologias de baixo carbono	COMPETE 2030 Fundo Ambiental	Horizonte Europa LIFE Interreg
Eletrificação de processos	COMPETE 2030	Horizonte Europa LIFE Interreg
Utilização de energias renováveis para autoconsumo ou promoção de comunidades de energias renováveis	COMPETE 2030 Fundo Ambiental	Horizonte Europa LIFE Interreg
Digitalização/Indústria 4.0	COMPETE 2030	Horizonte Europa Interreg
Desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços de baixo carbono e inovadores	COMPETE 2030 Fundo Ambiental	Horizonte Europa LIFE Interreg
Medidas de economia circular	COMPETE 2030 Fundo Ambiental	Horizonte Europa LIFE Interreg
Campanhas de sensibilização e ações de capacitação, que estimulem a transição energética e climática	COMPETE 2030 Fundo Ambiental	EEA Grants

9.2 MONITORIZAÇÃO

A implementação eficaz de projetos de descarbonização requer um sistema robusto de monitorização que permita:

- Avaliar o cumprimento das metas de redução de emissões
- Identificar oportunidades de melhoria contínua
- Demonstrar a conformidade com requisitos regulamentares
- Satisfazer as exigências de reporting dos financiamentos obtidos
- Quantificar o retorno económico e ambiental dos investimentos realizados

Importa, assim, monitorizar o desempenho do setor de forma a garantir a correta e eficaz implementação do Roteiro de Descarbonização para o Setor da Indústria do Mobiliário. Para isso, apresentam-se, de seguida, ações de monitorização que se destinam a aferir a sua concretização.

TABELA 7. AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO

Ações de monitorização	Período de revisão
Elaborar um inventário anual de gases com efeito de estufa do setor, suportado por informação estatística, de acordo com a metodologia considerada para o baseline, de forma a mapear e monitorizar a evolução das emissões de GEE do setor	A cada cinco anos
Rever e atualizar o Roteiro, em função da evolução do conhecimento, da evolução da política nacional e europeia de mitigação, incluindo o enquadramento financeiro plurianual, ou do resultado da avaliação do progresso alcançado na concretização do roteiro	2030

1.

Sistema de indicadores de monitorização

Um sistema de monitorização eficaz para o setor do mobiliário deve basear-se num conjunto de indicadores-chave que permitam acompanhar o progresso das iniciativas de descarbonização

TABELA 8. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Categoria	Indicadores	Unidades	Periodicidade
Emissões de GEE	Emissões absolutas	tCO ₂ e	Anual
	Emissões por unidade produzida	kgCO ₂ e/unidade	Anual
	Redução de emissões face à linha de base	%	Anual
Eficiência energética	Consumo energético total	kWh	Mensal
	Consumo por unidade produzida	kWh/unidade	Mensal
	Redução do consumo energético	%	Trimestral
Energias renováveis	Percentagem de energia renovável	%	Trimestral
	Capacidade instalada de autoconsumo	kW	Anual
Economia circular	Taxa de valorização de resíduos	%	Anual
	Incorporação de materiais reciclados	%	Semestral
Investimento	Valor investido em tecnologias de baixo carbono	€	Anual
	ROI das medidas de descarbonização	%	Anual

Os indicadores acima indicados podem também ser utilizados pelas empresas de forma individual para acompanhamento do seu desempenho individual, em termos de descarbonização.

10

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

O Roteiro de Descarbonização para o Setor da Indústria do Mobiliário representa um marco estratégico na transição climática da economia portuguesa, alinhando-se com os compromissos nacionais e europeus de neutralidade carbónica até 2050. Este setor, embora não esteja entre os maiores emissores de gases com efeito de estufa (GEE), apresenta uma pegada ambiental significativa devido à sua elevada intensidade material, ao uso de recursos naturais e à atual dependência de fontes energéticas fósseis em várias etapas do processo produtivo.

A análise realizada ao longo do roteiro permitiu identificar os principais vetores de emissão, mapear os fluxos energéticos e materiais, e propor cenários de evolução que conciliam sustentabilidade ambiental com competitividade económica. O cenário de Liderança Verde (LV), considerado o mais ambicioso, aponta para uma transformação profunda do setor, com a adoção de tecnologias limpas, práticas de economia circular, digitalização dos processos e uma mudança nas práticas de gestão que valoriza a sustentabilidade como eixo central da estratégia empresarial.

A descarbonização do setor não é apenas uma exigência regulatória, mas uma oportunidade para reposicionar a indústria do mobiliário como referência em inovação, qualidade e responsabilidade ambiental. A crescente valorização de produtos sustentáveis por parte dos consumidores, a pressão dos mercados internacionais e a evolução das políticas públicas tornam imperativa a adoção de medidas que reduzam as emissões, promovam a eficiência energética e garantam a rastreabilidade dos materiais utilizados.

Entre as medidas propostas, destacam-se:

- **A substituição progressiva de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável**, com especial enfoque na eletrificação dos processos térmicos e na instalação de sistemas fotovoltaicos;
- **A modernização dos equipamentos produtivos**, com incorporação de tecnologias de baixo carbono e sistemas de monitorização inteligente;
- **A valorização de resíduos e subprodutos**, promovendo a circularidade dos materiais e reduzindo a dependência de matérias-primas virgens;
- **A aposta no design sustentável**, com integração de critérios ambientais desde a fase de desenvolvimento dos produtos;
- **A capacitação dos recursos humanos** e a promoção de uma cultura organizacional orientada para a sustentabilidade.

A concretização das metas estabelecidas exige um esforço conjunto entre empresas, associações setoriais, entidades públicas e centros de investigação. A criação de instrumentos financeiros adequados, o reforço da formação técnica e a simplificação dos processos de licenciamento ambiental são fatores críticos para acelerar esta transição. Além disso, é fundamental garantir uma monitorização contínua dos progressos, com indicadores claros e mecanismos de reporte que permitam ajustar as estratégias em função da evolução tecnológica e das dinâmicas de mercado.

Este roteiro não pretende ser um documento fechado, mas sim um instrumento dinâmico, que deve ser revisto e atualizado periodicamente, incorporando novas soluções, boas práticas e aprendizagens. A indústria do mobiliário tem uma oportunidade única de liderar pelo exemplo, demonstrando que é possível crescer de forma sustentável, gerar valor económico e contribuir para um futuro mais justo e resiliente.

Em suma, a descarbonização do setor é um desafio complexo, mas absolutamente necessário. Com visão estratégica, compromisso coletivo e inovação contínua, será possível transformar este desafio numa vantagem competitiva, posicionando Portugal como referência internacional na produção de mobiliário sustentável.

“A indústria do mobiliário tem uma oportunidade única de liderar pelo exemplo, demonstrando que é possível crescer de forma sustentável, gerar valor económico e contribuir para um futuro mais justo e resiliente.

BIBLIOGRAFIA
CONSULTADA

- [1] **World Economic Forum**, "The Global Risks Report 2025 - 20th Edition," World Economic Forum, Cologny/ Geneva, 2025.
- [2] **IPCC**, "AR6 Synthesis Report - Climate Change 2023," IPCC, 2023.
- [3] **UNFCCC**, "The Paris Agreement," United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2016.
- [4] **Copernicus**, "Copernicus Global Climate Highlights Report 2024".
- [5] **Copernicus Climate Change Service (C3S) & World Meteorological Organization (WMO)**, "European State of the Climate - Summary 2023," 2023.
- [6] **European Environment Agency**, "European Climate Risk Assessment - Executive summary," European Environment Agency, Copenhagen, 2024.
- [7] **European Commission**, "The European Green Deal," [Online]. Available: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. [Acedido em 17 janeiro 2025].
- [8] **EUR-lex**, "Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 ('European Climate Law')," 2021.
- [9] **European Commission**, "2040 climate target," [Online]. Available: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2040-climate-target_en. [Acedido em 17 janeiro 2025].
- [10] **Agência Portuguesa do Ambiente**, "Ação climática: objetivos e metas".
- [11] **AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal**, "Trends & Needs 2030: A Casa do Futuro," Porto, 2022.
- [12] **INE**, "Empresas (Nº) por localização geográfica (NUTS-2013) e atividade económica (Subclasse - CAE Rev.3)," INE, 2024.
- [13] **INE**, "Volume de negócios (€) das empresas por localização geográfica (NUTS-2013) e atividade económica (Subclasse - CAE rev.3)," INE, 2024.
- [14] **INE**, "Valor acrescentado bruto (€) das empresas por localização geográfica (NUTS-2013) e atividade económica (Subclass - CAE Rev.3)," INE, 2024.
- [15] **INE**, "Pessoal ao serviço (Nº) das empresas por atividade económica (subclasse - CAE - Rev.3) e escalão de pessoal ao serviço," INE.
- [16] **INE**, "Exportações (€) de bens por local de destino e tipo de bens (nomenclatura combinada NC8)," INE, 2025.

- [17] **APA**, "National Inventory Report 2022 Portugal. Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol," 2022.
- [18] **D. Lopes**, D. Graça, S. Rafael, M. Rosa, H. Relvas, J. Ferreira, J. Reis e M. Lopes, "An exploratory approach to estimate point emission sources," *Atmospheric Environment*, vol. 120026, p. 312, January 2023.
- [19] **J. Rahko**, "The effects of environmental investments on the economic performance of industrial plants - Evidence from Filand," *Journal of Cleaner Production*, vol. 394, n° 136142, 2023.
- [20] **European Environment Agency**, "Gross value added of the environmental goods and services sector in Europe," 26 jun 2024. [Online]. Available: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/gross-value-added-of-the>.
- [21] **APA**, "Roteiro para a Neutralidade Carbónica - Energia Indústria - Anexo Técnico," 2019.
- [22] **IPCC**, "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories," IGES, Japan, 2006.
- [23] **A. Azapagic, D. Amienyo, R. Franca e H. Jeswani**, "Carbon Footprints of Recycled Solvents," n° August.
- [24] **Climatic**, "Climatic data explorer," 2025. [Online]. Available: <https://climatiq.io/data>.
- [25] **BEIS**, "Greenhouse gas reporting: conversion factors 2021," 2021.
- [26] **EEA**, "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023: Technical guidance to prepare national emission inventories," 2023.
- [27] **Instituto Superior Técnico**, "MEESI - Medidas de Eficiência Energética em Sistemas Industriais," [Online]. Available: <https://meesi.pt/node/621>. [Acedido em 10 abril 2025].
- [28] **J. Serrano**, "Potencial da resina natural enquanto matéria-prima natural e sustentável," *resinae*, junho 2024.
- [29] **APA**, "Mobílias e colchões," [Online]. Available: <https://apambiente.pt/residuos/mobiliarias-e-colchoes>. [Acedido em 11 abril 2025].
- [30] **European Commission, EU Ecolabel**, [Online]. Available: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel_en. [Acedido em 2025 abril 11].
- [31] **European Commission**, "Commission simplifies rules on sustainability and EU investments, delivering over €6 billion in administrative relief," [Online]. Available: https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-simplifies-rules-sustainability-and-eu-investments-delivering-over-eu6-billion_en. [Acedido em 11 abril 2025].

